

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 190186, Boulevard Haussmann
PARIS - 8^eTéléphone : EUROPE 47-08
Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

La « Pravda » contre la Vérité..... 1*L'attitude des prisonniers de guerre en
Corée témoigne contre le régime com-
muniste* 2*Les forces armées soviétiques.....* 6LE COMMUNISME
DANS LE MONDE LIBRE*Le Parti Communiste Indien.....* 10*Le Parti Toudeh en Iran.....* 13

LE COMMUNISME

DANS LE MONDE SOVIETISE

« L'affaire Rakosi »..... 18*Un nouvel aspect social du problème
scolaire en U.R.S.S.....* 20*La stagnation persistante de l'agriculture
soviétique* 21

La « Pravda » contre la Vérité

LA publication, dans le *B.E.I.P.I.* du 1^{er} décembre, d'un chapitre du livre de N. Godounov sur les « complices » de l'occupation hitlérienne en France, chapitre intitulé *Les crimes de de Gaulle et de ses patrons anglo-américains contre le peuple français*, donne du souci au gouvernement soviétique.

Le *Figaro*, le *Monde*, le *Soir* de Bruxelles, l'*Aurore*, la revue *Preuves* et d'autres journaux ou revues ayant fait largement écho au *B.E.I.P.I.*, le Politburo de Moscou a jugé expédient d'en amortir les effets. Sous la signature d'un quelconque Pétrov, dans la *Pravda* du 3 janvier, il essaie en vain d'atténuer ce qu'il avait fait publier sous la signature de Godounov.

En réalité, aucun Godounov ni Pétrov, aucun Ivanov ni Popov ne sont responsables de ce qui s'exprime à Moscou sous leurs noms ou pseudonymes. Ce sont tous des robots qui écrivent à la dictée du Politburo. Ils ne font qu'exécuter les ordres, les consignes, les instructions explicites que les organes qualifiés du Comité central, stylés par le Politburo, leur transmettent. Ils se bornent à rédiger, sous l'inspection de plusieurs censeurs.

Après trente-six années de régime soviétique, personne ne saurait s'y tromper dans les milieux tant soit peu avertis. L'article mensonger de la *Pravda* veut fournir des arguments-échappatoires aux zéloteurs à tout prix de la politique extérieure soviétique. Aucun homme politique sérieux, aucun commentateur compétent ne s'y laissera prendre.

Le livre de N. Godounov (168 pages) tiré d'office à 50.000 exemplaires était encore en vente ces jours-ci dans les librairies spécialisées de Paris. Des témoins impartiaux peuvent l'attester. Ce livre traduit la doctrine officielle que Moscou entend imposer tôt ou tard. D'autres ouvrages soviétiques le corroborent, qui font autorité, notamment les encyclopédies et les dictionnaires que doit consulter à chaque instant toute la population intellectuelle ou quasi-lettrée. Ainsi la notice sur E. Daladier, reproduite par nous, vient de paraître. Léon Blum, dans le même récent dictionnaire, est traité de la même manière. Les exemples abondent.

Les dirigeants soviétiques en usent et en useront envers le général de Gaulle et ses lieutenants comme envers Bénès et Masaryk : des ménagements quand cela semble utile, des injures et des ordures quand il n'y a plus rien ni personne à ménager. Godounov est innocent. La preuve en est dans le *Dictionnaire Diplomatique*, tome I, colonnes 544-545, publié à Moscou sous la direction de A. Vychinski et S. Losovski, tous deux ministres-adjoints aux Affaires Étrangères, avec un comité de rédaction où figuraient en outre I. Maïski, ex-ambassadeur à Londres, commissaire-adjoint ; A. Troïanovski, ex-ambassadeur à Washington ; Mme A. Pankratova, auteur des manuels soviétiques d'histoire en usage obligatoire ; et plusieurs académiciens et professeurs aux ordres.

L'article de ce précieux Dictionnaire, livre de chevet pour tout le personnel diplomatique de l'U.R.S.S., sur *Charles de Gaulle*, dit notamment :

« La ligne réactionnaire de sa politique intérieure correspondait à la conception de politique extérieure de de Gaulle. Contraint, sous l'influence des intérêts vitaux de la France, à consentir de signer l'accord franco-soviétique d'amitié et d'entraide (11-XII-1944), de Gaulle poursuivait en même temps l'idée de créer un « bloc occidental » antisoviétique.

« Le rapprochement entre les partis communiste et socialiste au sujet des bases de la future constitution montra à de Gaulle que l'Assemblée Constituante allait adopter un projet ne répondant nullement à ses vues et intentions. Aussi le 20 janvier 1946 de Gaulle démissionna-t-il démonstrativement. Bientôt il se mit à rassembler autour de lui les forces les plus réactionnaires de la France, à mener une lutte systématique contre la république, et il créa le parti semi-fasciste « Rassemblement du peuple français ». De Gaulle s'affirme contre l'U.R.S.S. et pour la soumission de la politique et de l'économie françaises aux Etats-Unis ».

On comprend qu'un ouvrage aussi docte, destiné à enseigner la bonne tenue verbale et la terminologie prudente à un personnel mal dégrossi, prenne des précautions de style. Mais on sait aussi ce que parler veut dire quand, chez les communistes, il est question de réactionnaire, de fascisme, d'hostilité à l'U.R.S.S., etc., ce qui signifie exactement : bon à tuer (et à déshonorer). D'ailleurs le *Dictionnaire Encyclopédique*, tout récemment paru, offre des notices comme celle-ci :

« *Cagoulards*, membres de l'organisation fasciste *Comité secret d'action révolutionnaire* en France, surgie dans les années 30 du vingtième siècle. Après la deuxième guerre mondiale, la majorité des Cagoulards entra dans l'organisation pro-fasciste *Rassemblement du Peuple Français* ».

Ainsi le parti du général de Gaulle qualifié prudemment de semi-fasciste dans le *Dictionnaire Diplomatique* (tirage : 50.000 exemplaires) devient carrément pro-fasciste dans le *Dictionnaire Encyclopédique* dernier en date (tirage : 500.000 exemplaires). Il n'est pas étonnant que le robot Godounov, ayant à fournir un livre et non un article de dictionnaire, ait développé ses thèmes comme on a pu le lire dans la traduction du *B.E.I.P.I.*, n° 120.

D'ailleurs il n'a rien inventé, il n'a formulé aucune « opinion personnelle », contrairement à ce qu'ose prétendre la *Pravda*. En effet, il suffit de feuilleter rapidement l'ouvrage pour constater que le Godounov de service a eu bien soin d'indiquer ses sources, de s'abriter derrière un rempart de références et d'érudition.

Ses principales notes en bas de pages se réfèrent à des textes de Staline, de Malenkov, de Molotov, de la *Pravda*, de *l'Humanité*, de *Liberté*, de *France Nouvelle*, des *Cahiers du Communisme*, des *Lettres Françaises*, etc. (toutes publications communistes) ; à la brochure officielle *Falsificateurs de l'Histoire*, réponse du Kremlin au State Department, à propos de *Nazi-Soviet Relations* ; à d'autres écrits communistes comme *L'Insurrection parisienne* (éd. du P.C.F.) et *Le Parti communiste français dans la bataille pour la libération de la France* (id.) ; à *Fils du Peuple* de M. Thorez (en réalité, écrit par une brigade de nègres) ; à *De Gaulle et ses complices*, d'un certain A. Wurmser, édité à Moscou en 1948, où ont été puisés bon nombre des vilénies qui corsetent l'ouvrage ; à d'autres plumitifs, notamment Jean Cathala (*Ils trahissent la paix*), R. Massiet (*La préparation de l'insurrection*, etc.), P. Cribeillet (*Vies et combats de partisans*), P. Montauban (*L'insurrection nationale de 1944*, etc.) ; et enfin, d'autre part, à de Kérillis (*De Gaulle, dictateur*).

Par conséquent, il ne s'agit nullement de vues personnelles d'un malheureux Godounov, mais des élucubrations répugnantes de toute une équipe appliquée à dénaturer les faits les mieux établis, à seule fin de disculper les communistes alliés des nazis et de calomnier la résistance authentique, coupable d'avoir lutté pour la France, non pour l'U.R.S.S. Et l'on sait que pour les communistes staliniens, l'odieux des paroles correspond à la cruauté des actes, quand ils croient pouvoir impunément torturer et assassiner leurs victimes.

La *Pravda* du Politburo ne donnera donc pas le change. « Ce qui est écrit à la plume ne sera pas entamé à la hache », dit un vieux proverbe russe. C'est à Moscou qu'un pouvoir arbitraire peut ordonner l'épuration des bibliothèques, l'amputation des encyclopédies, la révision des biographies, la falsification de la table des valeurs. Il sera moins facile de supprimer à Paris le livre de Godounov que de couper en U.R.S.S. les pages sur Béria dans *l'Encyclopédie Soviétique*. On n'a pas oublié non plus comment un faux « héros de la mer Noire » est devenu du jour au lendemain un provocateur policier endurci par trente années de pratique...

Et comment se fait-il que la publication des *Œuvres Complètes* de Staline ait été interrompue après le tome 13, qui comprend des textes datés de janvier 1934 au plus tard ? En janvier 1954, sera-t-il permis aux souscripteurs de réclamer le tome 14 et la suite ? Là aussi, est-ce le terrible Godounov qui aurait encore fait des siennes ?

L'attitude des prisonniers de guerre en Corée témoigne contre le régime communiste

SOIXANTE-DEUX mille soldats des armées communistes faits prisonniers par les armées des Nations Unies en Corée refusèrent, on s'en souvient, de retourner dans leur pays : ce n'est assurément pas le premier fait de ce genre, et le monde en a connu depuis dix ans au moins d'une plus vaste ampleur. C'est par centaines de milliers, par millions même que les « citoyens » soviétiques qui avaient réussi à s'évader de l'U.R.

S.S. à la faveur des hostilités refusèrent de rentrer chez eux. Mais, dans l'euphorie de la victoire, l'opinion ne fit guère attention à ce phénomène étrange, et l'on vit même les alliés de l'Est aider au rapatriement massif et forcé d'une partie de ces transfuges. Depuis la guerre, par d'autres moyens, l'évasion s'est poursuivie : il n'est pas de jour depuis bientôt dix ans où il ne se soit échappé des dizaines de sujets de l'em-

pire soviétique. En Corée même, de 1945 à l'agression nord-coréenne de 1950, plus d'un million de personnes avaient fui vers les terres du sud pour échapper au despotisme communiste.

Ce qui donne au refus des prisonniers nord-coréens de retourner en Corée du Nord son importance exceptionnelle, ce n'est donc pas le nombre des résistants, ce n'est pas non plus le fait que sur 20.740 « volontaires du peuple » chinois, 14.000 préférèrent — cette fois de façon vraiment volontaire — de rester dans le monde libre. C'est que tout cela se fit au grand jour, au su et au vu de l'opinion publique internationale.

Dès qu'un accord fut intervenu entre les forces communistes et le Commandement des Nations-Unies à Kaesong, le 26 juillet 1951, stipulant que des négociations d'armistice auraient lieu, le Président de la Croix-Rouge Internationale demanda aux Commandants des deux camps de s'occuper d'urgence de la question des prisonniers. Il déclara qu'alors que les Nations-Unies avaient fourni les noms de 163.539 prisonniers communistes entre leurs mains, les Nord-Coréens avaient présenté une liste de noms de 110 prisonniers seulement et n'avaient pas admis les Délégués de la Croix-Rouge. Toutes les tentatives de la Croix-Rouge pour faire parvenir des médicaments aux prisonniers et aux victimes civiles dans les régions communistes avaient échoué.

Le 9 août 1951, Radio-Pékin radiodiffusait une déclaration des deux Commandants communistes acceptant les conditions des Nations-Unies pour des pourparlers d'armistice. Mais toutes les tentatives de discussion durant les trois mois suivants furent constamment handicapées par les faux-fuyants communistes sur des faits tels que le lieu de la discussion, la violation des zones, et la ligne d'armistice.

En novembre, la Délégation des Nations-Unies réitéra la nécessité d'un accord sur les bases d'un armistice, et dressa la liste des demandes sur lesquelles aucun compromis ne serait accepté. Celles-ci comprenaient un accord rapide et satisfaisant pour les prisonniers de guerre.

Le 18 décembre enfin les communistes fournirent une liste de 11.559 prisonniers et en retour reçurent une liste de 132.474 prisonniers détenus par les Nations-Unies, dont 20.740 Chinois.

Par la suite les Communistes rejetèrent toute proposition majeure des Nations-Unies. Le 3 janvier 1952, ils rejetèrent un projet d'échange général, et la proposition d'un échange immédiat des blessés et des malades ; ils refusèrent carrément d'autoriser les organisations neutres à interviewer les prisonniers de guerre dans leurs camps. Une des raisons de leur refus d'échanger les blessés et les malades était que cela « entraverait la conduite de la guerre ». Leurs listes de prisonniers n'étaient pas non plus considérées comme dignes de foi. On pensait que beaucoup de prisonniers Coréens avaient été libérés et réengagés. (« Radio Pyongyang » s'était enorgueilli de la capture de 65.000 hommes au cours des neuf premiers mois de la guerre. Quand on fit au général Nam Il la remarque que le nombre de prisonniers qu'il prétendait détenir était beaucoup plus faible, il expliqua que de nombreux prisonniers avaient été rééduqués et renvoyés au front. Cette violation flagrante de la convention de Genève lui paraissait « juste et équitable »).

Sur ces entrefaites un problème plus difficile surgit — qui allait devenir le point critique des négociations d'armistice. Des rapports étaient

arrivés au Commandement des Nations-Unies, pendant les mois précédents, établis par les officiels des camps qui avaient préparé les listes de rapatriement, disant que beaucoup de prisonniers Nord-Coréens et Chinois non seulement ne cherchaient pas à être rapatriés, mais ne retourneraient dans leur propre camp que s'ils y étaient forcés. Le Commandement des Nations-Unies adopta en conséquence le principe du rapatriement volontaire, selon lequel un prisonnier ne serait rapatrié que s'il désirait l'être. Ce principe fut inclus dans un memorandum de 14 points transmis aux communistes par la Délégation des Nations-Unies, le 28 janvier 1952.

Les délégués communistes, le 3 février, ignorèrent ce principe, puis, le 14 février, le rejetèrent. La Délégation communiste aux conversations d'armistice devint rétive et inflexible, revint sur son accord du 7 février sur l'échange des prisonniers blessés et malades, fit obstruction à toutes les propositions pour la venue des équipes d'accueil de la Croix-Rouge, et accusa les Nations-Unies de se servir de prisonniers communistes pour des expériences de guerre bactériologique.

Ce ne fut qu'à la fin d'avril que toute l'étendue du problème fut connue. Après de patients interrogatoires, on dénombra les prisonniers communistes qui refusaient de retourner chez eux. Les chiffres effrayèrent tout le monde, les Nations-Unies pas moins que les Chinois et les Nord-Coréens. Ils montraient que les Nations-Unies détenaient un total de près de 170.000 prisonniers. Sur ceux-ci 96.000 étaient des Nord-Coréens, 20.199 étaient des Chinois, 16.000 étaient des Sud-Coréens emprisonnés, et 37.000 étaient des internés civils Sud-Coréens. 70.000 seulement avaient choisi de retourner chez les communistes.

Ce fut un rude choc pour les autorités communistes. Si les prisonniers refusant le rapatriement avaient été peu nombreux, leurs intérêts auraient pu être protégés dans tout accord éventuel sans sérieux dommage pour la réputation communiste. Mais la proportion des « votes » contre le système communiste était très grande ; et ceci, bien que jouassent tant de sentiments humains, l'amour du pays, de la famille et la peur de représailles contre cette dernière.

Accord sur les « interviews »

La discussion relative à ce qu'il fallait faire des prisonniers aux mains des Nations-Unies devint le point fondamental des négociations d'armistice. L'impasse était complète et le demeura jusqu'à l'été de 1953. Les communistes ne voulaient pas céder et s'efforçaient de diminuer l'atteinte à leur réputation en tentant de prouver que les chiffres communiqués par le Commandement des Nations-Unies étaient faux, et en alléguant que le refus des prisonniers de retourner chez eux avait été obtenu par la violence. Les mois suivants furent troublés aussi par des séries d'émeutes dans les camps de prisonniers des Nations-Unies où les prisonniers avaient été autorisés à avoir leur propre administration. Certains étaient contrôlés par des prisonniers qui avaient refusé leur rapatriement, d'autres par d'ardents communistes. Ce fut dans ces derniers qu'il y eut des émeutes et il est vraisemblable qu'elles furent organisées de l'extérieur pour pousser les Américains à des représailles qui pourraient être dénoncées comme violences et appuyer ainsi le dossier communiste à Pan Mun Jom.

Le 20 mai, des émeutes éclatèrent à Pusan quand un petit groupe de fanatiques communistes essaya d'empêcher des malades d'être soignés

dans les locaux hospitaliers. Six jours plus tard, le 26 mai, le Commandant de l'hôpital de la prison de Koje révélait que, depuis le 2 octobre 1951, au moins 115 hommes avaient été condamnés à mort et exécutés par leurs camarades détenus.

Il fallut, en juin, recourir à la force pour calmer les émeutiers communistes, et pour protéger les prisonniers non communistes le Commandement des Nations-Unies décida alors de les séparer, pour éloigner des non-communistes la menace du terrorisme. Un nombre croissant de prisonniers rechercha la protection des troupes des Nations-Unies pendant ces opérations. A nouveau, en août et en octobre, d'autres émeutes éclatèrent dans les îles de Koje et de Cheju, qui rendirent nécessaire une intervention militaire. Le 18 octobre 1952, le rapport du Commandement des Nations-Unies à l'Assemblée Générale imputait aux communistes la responsabilité de ces incidents et déclarait qu'ils étaient délibérément provoqués pour intimider les prisonniers qui refusaient le rapatriement.

Durant les quelques mois suivants, il y eut une accalmie dans le terrorisme communiste. Elle coïncida avec les discussions sur la question des prisonniers au Conseil Politique de l'Assemblée Générale des Nations-Unies. Ces discussions échouèrent quand les délégations communistes eurent rejeté les propositions indiennes. Par la suite, des émeutes spasmodiques furent à nouveau signalées dans les camps, durant le printemps de 1953, bien que les occasions d'intimidation communiste aient été réduites par la séparation des occupants. Pendant toute cette période la délégation communiste à Pan Mun Jom, et la propagande soviétique, chinoise et nord-coréenne dépeignirent systématiquement les émeutes dans les camps comme un « témoignage » de la brutalité des Nations-Unies, passant sous silence les deux rapports de la Croix Rouge Internationale de Genève qui indiquaient que, pendant les émeutes de février à Koje, les agitateurs communistes avaient incité les prisonniers à attaquer leurs gardiens.

Les pourparlers continuèrent toujours aussi infructueux.

Le 25 juillet, après des réunions secrètes, la délégation des Nations-Unies déclara au cours d'une session publique, que les Communistes avaient refusé d'accepter la liste corrigée de 83.000 prisonniers désireux d'être rapatriés (comprenant 76.000 Nord-Coréens et 6.400 Chinois) qui avait été communiquée quelques jours auparavant. Les communistes avaient de nouveau posé le principe du rapatriement forcé, et avaient déclaré que le nombre de ceux qui devaient être rapatriés était de 110.000, (ils portèrent plus tard ce nombre à 116.000) et qu'il devait comprendre la totalité des 20.000 chinois détenus par les Nations-Unies. Ils rejetèrent aussi une offre des Alliés de permettre des interrogatoires individuels, par un Bureau neutre ou par des équipes des deux délégations, des prisonniers refusant le rapatriement.

On était toujours dans l'impasse. Le Commandement des Nations-Unies essaya de la forcer, le 28 septembre, par trois propositions entre lesquelles il fallait choisir :

ou bien tous les prisonniers seraient amenés dans une zone neutre démilitarisée pour identification et contrôle. Tout prisonnier qui le désirerait, pourrait être rapatrié, mais retrouverait sa condition de civil et ne serait pas réengagé dans la guerre de Corée ;

ou bien les prisonniers désirant être rapatriés seraient échangés rapidement, tandis que ceux qui le refuseraient seraient emmenés en petits groupes dans une zone démilitarisée, libérée du contrôle militaire et interrogés par les représen-

tants d'un pays ou de pays neutres et autorisés alors à aller dans le pays de leur choix ;

ou bien encore on procéderait comme dans la seconde proposition sauf que les prisonniers refusant le rapatriement seraient autorisés à se rendre sans interrogatoire dans le pays de leur choix.

Ces propositions furent rejetées. Les Nations-Unies suspendirent donc les conversations d'armistice jusqu'à ce que les communistes aient présenté des contre-propositions constructives.

L'ensemble de la question fut alors déferé au Conseil Politique de l'Assemblée Générale ; les puissances occidentales firent clairement comprendre que le rapatriement forcé était impensable ; M. Vychinski qui discuta le dossier communiste, dit que l'U.R.S.S. ne modifierait pas sa position sur un rapatriement total.

Afin d'arriver à un compromis les délégations Mexicaines, Indiennes et Israéliennes soumièrent des propositions qui reconnaissaient le principe que les prisonniers pourraient être passés au crible par des commissions neutres ou bipartites, mais rejetaient l'emploi de la force soit pour les rapatrier, soit pour les persuader de retourner chez eux. L'une de ces propositions, le plan indien, ouvrit le plus grand espoir, car on croyait que les Chinois y étaient intéressés.

Mais elle fut brutalement rejetée par M. Vychinski au nom du gouvernement soviétique, et aussi par les gouvernements chinois et nord-coréens. Elle fut, cependant, adoptée par le Conseil Politique des Nations-Unies.

Le 15 décembre 1952, le Gouvernement des Etats-Unis exprima son grand regret du rejet par les communistes des propositions indiennes.

Il fallut attendre six mois (et la mort de Staline) pour que les communistes capitulent. Le 8 juin 1953, le général Harrison, pour les Nations-Unies, et le général Nam Il, pour les communistes, signaient à Pan Mun Jom, un accord sur le rapatriement. Ses principales clauses étaient :

(I). — Une commission neutre de rapatriement composée d'un représentant de la Suède, de la Suisse, de la Pologne, de la Tchécoslovaquie et de l'Inde sera constituée et son quartier général sera à Pan Mun Jom. Les forces armées nécessaires pour l'accomplissement de sa mission seront fournies exclusivement par l'Inde, dont le représentant sera le président, l'arbitre et l'agent d'exécution de la commission.

(II). — Tous les prisonniers exigeant leur rapatriement doivent être remis dans les deux mois à partir de l'entrée en vigueur de l'armistice. Dans le même temps, le reste des prisonniers sera remis à la commission. Pendant les trois mois suivants les nations auxquelles ces prisonniers appartiennent, auront la liberté et des facilités d'envoyer jusqu'à sept représentants par mille prisonniers, pour leur expliquer la situation, « particulièrement leur entière liberté de retourner chez eux pour mener une vie paisible ». Toutes les explications aux prisonniers doivent être données en présence d'un représentant de chacune des cinq nations neutres et d'un du camp qui les détient.

(III). — Ni la force ni la menace de la force ne seront employées contre les prisonniers. Tout prisonnier désirant exercer ce droit de rapatriement devra s'adresser à un organisme composé des cinq nations, auxiliaire de la commission. La décision concernant une telle demande sera prise à la majorité des votes.

(IV). — Après 90 jours de détention par la commission neutre, les explications des représentants doivent prendre fin et la question du sort

de ceux qui sont encore non rapatriés doit être soumise à la conférence politique proposée qui devra s'efforcer de résoudre la question dans le délai d'un mois (durant lequel les prisonniers resteront sous la garde de la commission). Après un mois (c'est-à-dire après une période maximum de 6 mois après la date de l'entrée en vigueur de l'armistice) la commission doit transformer par une déclaration le statut des prisonniers en celui de civils, et, assistée par la Croix Rouge Indienne, aider ceux qui le demanderont à aller dans les nations neutres. Après un mois, cette activité cessera et la commission neutre sera dissoute.

Jusqu'à-là les Nations-Unies avaient réussi ; il n'y avait pas de rapatriement forcé. Et toutes les précautions étaient prises pour que les communistes ne puissent avoir de doute que les prisonniers n'étaient pas détenus par force, ou qu'ils ne faisaient pas un libre choix. Par le système « d'explications », les interrogateurs communistes pouvaient essayer de convaincre les prisonniers de revenir et le monde communiste pourrait être convaincu que ceux des hommes qui refusaient agissaient de leur propre volonté et sans contrainte.

Le résultat fut une justification complète de la lutte longue et déterminée des Nations-Unies pour protéger les prisonniers qui étaient dans leurs mains.

Le 27 juillet, l'armistice fut signé. Le 6 septembre le retour des prisonniers qui désiraient être rapatriés était achevé et la Commission de Rapatriement des Nations-Unies entra en action. Le 10 septembre, des troupes indiennes, commandées par le général Thimayya, commencèrent à prendre la garde de ceux qui avaient refusé d'être rapatriés. Les explications des communistes aux prisonniers anticommunistes commencèrent à Pan Mun Jom, le 15 octobre. Mais, dès le commencement, les équipes communistes d'« explicateurs » eurent peu de succès. Le 15 octobre, des 500 Chinois interviewés, 10 seulement optèrent pour retourner en Chine ; le 17 octobre des 430 interviewés, 9 seulement voulurent revenir. Un prisonnier fut « cuisiné » par les communistes pendant 3 heures.

Ceci était assez déconcertant. Mais, nouvelle complication, beaucoup de Nord-Coréens refusèrent de comparaître devant les équipes communistes « d'explications ». Ces dernières suspendirent leurs travaux jusqu'à ce qu'ils comparussent. Les membres polonais et tchécoslovaques de la Commission de Rapatriement des Nations Neutres se retirèrent d'une réunion qui discuta et rejeta l'emploi de la force pour obliger les prisonniers à comparaître. Ils insistèrent pour que les prisonniers soient présentés même si cela entraînait une sérieuse effusion de sang. Des accusations d'intimidation furent renouvelées contre le Commandement des Nations-Unies.

Au début de novembre les prisonniers chinois

et nord-coréens furent interviewés avec, pour les communistes, de piteux résultats — seule une poignée parmi des centaines consentant à revenir.

Les discussions continuèrent et le temps fixé passait. Le général Thimayya, qui plusieurs fois avait argumenté avec les communistes, afin de hâter les enquêtes, prévint que les prisonniers seraient relâchés conformément à l'accord d'armistice. Il suggéra même que la limite de temps pourrait être allongée. Mais le Commandement des Nations-Unies n'avait pas le pouvoir de réviser les termes de l'armistice — et pouvait dans tous les cas démontrer que les communistes étaient responsables de n'avoir pas interviewé autant de prisonniers qu'ils le voulaient, parce qu'ils avaient permis la suspension des opérations pendant des jours, à l'époque où ils discutaient chaque résultat. Bien plus, ils avaient dirigé leurs interviews comme des séances d'endoctrinement, consacrant souvent des heures à des prisonniers individuellement.

Le 23 décembre, les « explications » prirent fin et la Commission de Rapatriement rejeta, par trois votes contre deux, une requête communiste pour leur continuation.

La technique des explications, leur propre invention, se termina ainsi sur un échec pour les communistes. Ils continuèrent leurs tentatives pour stopper la remise des prisonniers indéfiniment en attendant un règlement politique final. Cependant, le Commandant en Chef des Nations-Unies informa le général Thimayya que c'était la faute des autorités communistes si, seul, un petit pourcentage de prisonniers avait comparu devant les « explicateurs » officiels à la date du 23 décembre 1953 ; il estimait, quant à lui que les prisonniers devaient être libérés à la date du 22 janvier et aidés à aller dans le pays de leur choix.

En s'en tenant strictement aux termes de l'armistice, le sort de tout prisonnier restant encore au 24 décembre (90 jours après la remise totale des prisonniers à la mission indienne) aurait dû être déferé à la conférence politique sur l'avenir de la Corée. Celle-ci aurait été en train de siéger si l'horaire de l'armistice avait été respecté. Pourtant, elle n'avait pas été convoquée, et n'était pas près de l'être dans le proche avenir. La question des prisonniers, d'après l'armistice, aurait dépendu de la conférence politique pendant 30 jours. Si elle n'avait pas été résolue à cette date, les prisonniers encore dans les camps prendraient automatiquement tous la condition de civil.

Le fait était que les prisonniers étaient toujours sous la garde du général Thimayya à la fin de la limite du temps réglementaire. Il ne pouvait pas, d'après l'armistice, les libérer directement. Il prit donc la seule décision possible et les relâcha entre les mains de ceux dont ils étaient les prisonniers auparavant. Les Chinois et Nord-Coréens restants revinrent donc dans les camps des Nations-Unies. Quand ils arrivèrent, les forces des Nations-Unies les libérèrent.

ATTENTION !

Nous informons nos adhérents et lecteurs que le Siège Social de notre Association et de son Bulletin est transféré 86, Boulevard Haussmann. Paris-8^e, Téléphone : Europe 47-08. Toute la correspondance devra être adressée désormais à cette nouvelle adresse.

Conclusion

Il est intéressant de rappeler que dans les premiers temps du régime soviétique, ses leaders espéraient que dans une guerre entre Etats communistes et non-communistes il y aurait un mouvement en faveur des communistes dans les armées anticommunistes. Les soldats conduits contre l'U. R. S. S. se rendraient compte que les communistes défendaient les intérêts des masses en pays ennemis, et les stratèges soviétiques comptaient fermement sur le soulèvement de l'armée et de la population adverses.

Toukhachevsky, premier maréchal d'U.R.S.S., qui fut exécuté par Staline, disait : « Une armée communiste ne combattra jamais un adversaire sans aide, car elle trouvera toujours l'aide qu'elle attend des travailleurs du pays avec qui elle est en guerre... De tels renforts ne proviendront pas seulement de la population locale, mais viendront aussi des effectifs des armées ennemies. »

Cette théorie en tant que facteur stratégique a été fréquemment annoncée. Un spécialiste soviétique de droit international, Eugène Korovin, a écrit : « ... pour l'U.R.S.S., le matériel humain le plus précieux se trouve non seulement parmi ses propres soldats... mais parmi les soldats ennemis qui représentent en grande majorité les masses paysannes, prolétariennes et semi-prolétariennes de la population, qui sont des alliés éventuels de la République des Travailleurs et des Paysans. »

Le règlement de campagne de l'armée rouge, édition de 1937, déclare même formellement que : « ... la principale condition d'une victoire est de

gagner au camp de la révolution prolétarienne les masses des paysans et des travailleurs de l'armée ennemie. »

Les théoriciens et tacticiens politiques communistes ont consacré une grande attention à cet effort pour faire naître le mécontentement dans les armées ennemies. Mais l'expérience montre que leurs suppositions sont inexactes.

L'arme de la désertion leur a servi dans quelques guerres civiles et « coloniales » en Asie où ils ont pu camoufler leurs buts sous des dehors plus populaires. Mais partout où un régime communiste stable a consolidé son pouvoir suffisamment pour régner sans déguisement, et a eu le temps de montrer son vrai visage au peuple, les résultats ont été contraires à ses propres théories. Le mouvement d'attraction n'a pas été des hommes des pays libres vers les communistes, mais des sujets de Pékin et de Moscou communistes vers le monde libre.

Les forces armées soviétiques

D'APRÈS un des derniers rapports du SACEUR (Commandement Suprême des forces alliées en Europe) l'U.R.S.S. disposerait de 175 divisions auxquelles s'ajouteraient les 70 divisions des satellites, ce qui donnerait un total de 225. Sans compter la Chine, le bloc soviétique compterait donc cinq millions et demi d'hommes sous les drapeaux dont un million dans les pays secondaires. Enfin l'U.R.S.S. pourrait aligner vingt mille avions et trois cents sous-marins.

Des informations de source américaine officielle, plus récentes, dont certaines datent du début de 1954, signalent une augmentation du nombre des divisions russes qui serait maintenant de 180. En trois ans, les effectifs soviétiques seraient passés à 4.750.000 hommes et ceux des pays satellites à 1.200.000. Le total atteindrait donc les environs de six millions d'hommes alors que le nombre de divisions n'aurait guère augmenté et serait de 230.

Après un intervalle de quelques années, ces chiffres semblent plausibles si l'on se rappelle quelles forces l'U.R.S.S. avait réussi à mettre sur pied avant et pendant la guerre et si l'on considère son potentiel actuel ; d'autre part l'augmentation des effectifs supérieurs à celle du nombre des divisions confirme ce que l'on croit savoir de l'effort actuel de l'U.R.S.S. qui porte moins sur l'armée de terre que sur les forces aériennes et navales ; enfin dans l'armée de terre, le gouvernement soviétique s'attache plus à améliorer les unités existantes qu'à réaliser de nouvelles créations.

On assiste donc à une sorte de stabilisation quantitative des forces soviétiques. Le gros effort d'armement de l'U.R.S.S. et des satellites a porté sur cinq années, de 1949 à 1954. Il semble que 1954 marque une régression. En effet, le budget militaire a diminué d'environ 10 %, passant de 110 à 100 milliards de roubles et s'abaissant de 21 % à 18 % environ par rapport à l'ensemble du budget général ; cependant une baisse sensible du coût de la vie a été imposée d'autorité en U.R.S.S. et s'est répercutée sur chacun des budgets en dépit de l'importance des dépenses ; le rapport entre le budget militaire et le budget général reste donc à peu près constant de 1953 à 1954. L'effort d'armement se trouve à un palier.

Tandis que les autres armes poursuivent leur développement, l'armée de terre se contente de 230 divisions. Quand bien même elles ne seraient que 200 — tenons compte de leur inégale valeur — ce chiffre ne serait pas moins considérable et impressionnant par comparaison avec les forces que l'alliance atlantique parvient à mettre sur pied en Europe. Il faut pourtant ne pas perdre de vue que l'Armée soviétique n'est pas exempte de faiblesses et qu'elle a aussi des éléments supérieurs.

L'unité de commandement

De tous les facteurs de supériorité, l'unité de commandement, absolue et totale est dans les armées soviétiques ce qu'il y a de plus remarquable. Sans doute cette unité ne s'est-elle pas imposée sans difficultés, mais des « purges » sont venues à bout des obstacles autant qu'ont permis d'en juger les quelques échos parvenus jusqu'en Occident. En Pologne, le plus important des satellites et sans doute le plus coriace, pays resté très attaché à son indépendance politique et à sa religion catholique, la difficulté a été écartée par la nomination au poste suprême d'un maréchal d'origine polonaise mais profondément russifié par sa carrière et ses convictions. Les autres démocraties populaires ont été suffisamment soviétisées pour que soit évitée toute tentative d'autonomie que la disproportion des forces entre ces pays et l'U.R.S.S. aurait du reste empêché d'aboutir. Dans tous ces satellites, l'U.R.S.S. fait stationner des troupes et maintient de très nombreux organismes de liaison indépendamment de son action politique et policière. Il est donc indéniable que les Soviets tiennent sous le joug les 117 millions d'habitants de l'Europe orientale et que leur autorité militaire s'exerce totalement sur les forces de ces pays satellites. Le cas de la Yougoslavie est exceptionnel ; encore faut-il considérer que la dissidence de Tito est survenue à une époque où l'U.R.S.S. n'avait pas établi totalement son hégémonie.

Dans le total indiqué ne sont pas comprises les 10 à 12 divisions qui se constituent sous un autre nom en Allemagne orientale ; il est probable que leur nombre se trouvera bientôt doublé,

On le voit, le bloc soviétique n'est ni une alliance ni une coalition. Il n'en a pas le défaut majeur qui est l'absence d'unité dans la stratégie et le commandement.

Le principal grand commandement russe, orienté vers l'ouest, couvre un territoire allant de la Baltique à la mer Noire et à la Bulgarie, donc à une vingtaine de kilomètres de la mer Egée. Cette zone est limitée à l'ouest par le rideau de fer, ligne à peu près rectiligne de Lubeck au sud de Sofia, et à l'est par une ligne joignant Nerva sur le golfe de Finlande à Odessa en passant par les Marais du Pripet. Dans cet espace sont stationnées près de 90 divisions soviétiques et des divisions des pays satellites en nombre presque égal. Leur total est donc proche de 180 si l'on n'excepte pas les forces dont la valeur n'a pas encore atteint le niveau fixé par l'état-major russe. Dans cette juxtaposition des unités soviétiques et des unités des satellites en quantité égale, le rôle des secondes paraît subordonné.

En raison des conditions géographiques, ce grand commandement comprend trois groupes d'armées.

1 — C'est à Léninegrad que se trouve le P.C. du premier ; ce groupe de la Baltique défend au nord et sur le littoral le « front atlantique » vers lequel il peut diriger ses formations sans en être pourtant l'élément essentiel.

2 — A Minsk se trouve le P.C. du second. Ce groupe est probablement le plus important au point de vue stratégique ; il s'étend en effet sur toute la vaste plaine qui s'avance jusqu'au cœur de l'Europe et se trouve sans doute délimité au sud par l'extrémité septentrionale des Karpathes (Cracovie).

3 — Le troisième groupe a son P.C. à Kiev ; il englobe un territoire assez escarpé qui a toujours été un obstacle à l'expansion slave vers l'ouest et vers le sud, c'est-à-dire la chaîne des Karpathes et le massif montagneux des Balkans.

Le premier groupe d'armées ne compte pas plus d'une dizaine de divisions ; le second en comprend 33 dont la majeure partie se trouve en Allemagne ; le troisième 24 dont 2 sont en Autriche. C'est donc dans la plaine que la concentration des troupes est la plus grande. On ne saurait donner de grandes précisions sur ces troupes, mais la présence de cette masse avancée est certaine.

Ce théâtre d'opérations éventuelles est important : en effet le commandement du front a été installé à Tcherniakhovsk — l'ancien Insterburg de Prusse orientale devenu russe par décret. Le choix de cette ville très occidentale bien que située encore en territoire soviétique prouve qu'une grande importance stratégique est attribuée à cette région voisine de la mer. Les Soviétiques ont développé sur les côtes de la Baltique les installations portuaires — jadis allemandes — et les bases navales en particulier.

Entre Lubeck et Passau, si les forces soviétiques ne sont pas en quantité excessive, on peut se demander si elles pourraient se trouver renforcées rapidement et de quelle manière, en cas de nécessité. Les possibilités d'agression dépendent de la réponse que l'on peut faire à cette question. L'arrivée de renforts ne saurait passer inaperçue, quoique les moyens modernes de transport rendent possibles des surprises.

L'immobilité apparente, le silence dans lequel se perfectionnent les forces armées des Soviétiques

ne peuvent nous tranquilliser. Sur 175 divisions, selon le SHAPE, 60 à 70 sont maintenant blindées ou motorisées. Comment celles-ci sont-elles réparties ? Le tiers au moins des divisions qui se trouvent dans la grande plaine du centre de l'Europe sont vraisemblablement du nombre.

Tout permet de penser que l'Armée rouge a réalisé des progrès notables dans le domaine technique : chars, artillerie, D.C.A., radars ont été perfectionnés. Que l'on se rappelle, à ce propos, la D.C.A. et le radar chinois de Dien Bien Phu. Dans l'armée soviétique, comme dans l'armée chinoise, bâtie sur le même modèle, des divisions d'artillerie ont été constituées.

D'une manière générale, les divisions soviétiques sont plus faibles en effectifs que celles de l'occident. L'égalité numérique peut donc se trouver, pour cette raison, rétablie.

D'après le SHAPE, la puissance de feu d'une division soviétique équivaut à celle d'une division occidentale. S'il n'en est pas encore ainsi dans toutes les forces du bloc soviétique, du moins ce résultat a-t-il été atteint sur le principal théâtre d'opérations du « Front Atlantique ».

— Une division russe comprend : 3 régiments de fusiliers formés chacun de 3 bataillons de 5 compagnies dont 2 de mortiers. — 1 régiment d'artillerie de 72 pièces (canons et obusiers de 76 à 120). — 1 régiment de chars (55 T 34 armés de canons de 85) 20 canons automoteurs de 100, des unités de transmissions, du génie et des services divers. La division comprend au total un peu plus de 11.000 hommes ; ce nombre sera probablement augmenté de 10 %.

— La division motorisée est de même importance numérique.

— La division blindée comprend 6 bataillons portés : 2 régiments de chars moyens (T 34) et lourds ; 50 canons ou obusiers automoteurs ; 1 groupe de canons anti-chars ; 1 groupe de D.C.A. ; transmissions, génie et services. L'effectif total est de 13.000 hommes ; il ne semble pas devoir être augmenté. Ces différents types de grandes unités diffèrent peu des divisions des Occidentaux.

Les autres commandements de groupes d'armées sont répartis sur la périphérie des immenses territoires soviétiques. Ils immobilisent moins de la moitié des divisions, soit 80 environ, alors qu'une centaine est affectée aux trois secteurs du front de l'ouest.

4 — Le quatrième groupe d'armées a son P.C. à Tiflis. Il s'étend sur le Caucase, le Subcaucase et la Crimée. Il fait face au Moyen Orient. Ses moyens militaires restent assez restreints : On trouve plusieurs divisions de cavalerie de type ancien.

5 — Le cinquième groupe dont le P.C. est à Tachkent, fait face aux Indes et à l'Afghanistan. Il est gêné par l'insuffisance des communications nord-sud dont l'U.R.S.S. a entrepris de pallier dans cette région par un vaste programme de constructions ferroviaires. Ce groupe d'importance réduite ne comporte que quelques divisions d'infanterie et de cavalerie. Mais ces régions qui sont restées assez primitives, fournissent pour le front européen des unités de choc particulières, formées notamment de Kirghises.

6 — Le sixième groupe s'étend du Lac Baïkal aux confins de la Mandchourie. A certains égards indépendant de la Russie occidentale, il est formé de trois armées étalées sur ce territoire. A Vladivostok se trouve le P.C. de l'une d'elles qui s'est trouvée mise en vedette par la guerre

de Corée. Par l'île Sakhaline et les îles Kourilles, l'U.R.S.S. est la voisine immédiate du Japon. Un autre théâtre mérite une attention spéciale ; il s'agit de l'extrémité de la Sibérie, la grande presqu'île de Tchoukote qui fait face à l'Alaska dont elle n'est séparée que par le Détroit de Behring. Cette région a pris de l'importance grâce à une mise en valeur et un effort de peuplement très poussé qui laissent prévoir que l'U.R.S.S. cherche à dominer par son aviation non seulement l'Alaska mais la côte américaine du Pacifique.

Outre ces six groupes d'armées dont les trois premiers sont réunis en un seul commandement, il en existe un septième dont l'organisation est entourée d'un secret absolu. Il englobe toutes les installations de la zone arctique où l'U.R.S.S. a construit en grand nombre aérodromes, postes de météorologie et de recherches scientifiques sur la vie polaire. Certains spécialistes russes, parmi lesquels le général commandant les forces, surtout aériennes, de l'Arctique, sont partisans d'une offensive par air à travers la zone polaire et le grand nord américain jusqu'aux U.S.A. Le perfectionnement des fusées donne à ce projet le moyen d'être réalisé. L'U.R.S.S. n'est plus impressionnée par l'obstacle des glaces et des banquises. Rien, croit-elle, ne peut l'arrêter. Elle ne cesse de revendiquer la pleine souveraineté sur toute l'étendue des mers arctiques, des golfes, des lacs intérieurs et même des icebergs. Des aviateurs soviétiques atterrissent au Pôle Nord.

L'aviation

Les forces de l'armée de l'air s'évaluent en appareils, en dépit de la grande variété des types utilisés. L'U.R.S.S. possède, dit-on, 20.000 avions. On conteste parfois ce chiffre, sous prétexte que les techniciens sont trop peu nombreux pour entretenir un tel nombre d'appareils. En vérité, depuis la fin de la guerre, des progrès considérables ont été accomplis et les techniciens raflés en Allemagne ont formé des disciples. Bien mieux, le nombre des avions dont dispose l'U.R.S.S. serait passé à 40.000. S'il n'était que de 20.000, l'aviation soviétique pourrait cependant mettre sur pied 250 « groupes » équivalents aux groupes des armées occidentales, c'est-à-dire composés, selon les catégories, de 40 à 100 appareils. Mais d'après des renseignements venus d'Allemagne, le chiffre de 40.000 aurait même été dépassé et la production pour la seule année 1955 pourrait être de 35.000 donc légèrement supérieure à ce qu'elle était à la fin de la guerre. La production d'aluminium en U.R.S.S. correspond à ces résultats et s'accroît dans les mêmes pro-

Nous rappelons aux membres de notre Association en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 2.000 francs (6 mois), 4.000 francs (12 mois). En ce qui concerne les membres à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs (12 mois) et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir le Bulletin par avion. Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

portions. Plus de 650.000 personnes sont employées dans l'industrie aéronautique. Outre les usines de pièces détachées et toutes les industries annexes, il existait dès 1951 35 grandes usines d'aviation.

Le *Mig 15* apparu dans le ciel coréen a révélé ses qualités peu communes d'avion de chasse. Une nouvelle version perfectionnée et plus rapide, le *Mig 17*, est en cours de fabrication en attendant la mise en service d'un nouveau modèle, le *Mig 19* dont la vitesse doit atteindre 1.400 km-heure. Il existe d'autres appareils qui volent à des vitesses infra ou super-soniques. Les avions à réaction se multiplient.

La fendance actuelle de l'aviation soviétique est, au détriment de la chasse et de l'interception qui ont atteint, semble-t-il, leur niveau optimum, un effort soutenu dans la fabrication de bombardiers lourds stratégiques : *Tu 74* et *Tu 75*, sans parler d'autres types dérivés d'appareils américains. L'U.R.S.S. est en passe de surpasser l'aviation des U.S.A. qui ne pourra reprendre l'avantage avant quelques années.

L'aviation russe semble installée de préférence dans les régions septentrionales et arctiques. De nouveaux bombardiers lourds ont été repérés à plusieurs reprises à proximité du détroit de Behring, d'autres à Khabarosk sur le fleuve Amour. La Norvège a annoncé la construction par les Russes d'un chapelet de bases aériennes et de 40 à 50 aérodromes de la presqu'île de Kola à la Carélie, et non loin de la frontière norvégienne. On comprend qu'il soit utile d'équiper cette région en raison du nouveau chemin raccourci qu'offre la voie polaire. En ce qui concerne l'aviation tactique, environ un millier de « Mig » stationnent en Allemagne; une grande partie des avions à réaction restent au contraire remisés en Pologne. En Allemagne orientale, une aviation allemande est en voie de constitution; elle utilise les anciens aérodromes et même les usines de la Luftwaffe. Par ailleurs l'U.R.S.S. entretient une aviation de transport dont les lignes couvrent 300.000 km. L'armée de l'Air, enfin, comprend un million d'hommes.

La marine

L'U.R.S.S. développe sa marine de guerre et multiplie ses sous-marins. Ils sont 300 ou 350, peut-être même 400; c'est grâce à eux que la flotte des Soviétiques est devenue la seconde dans le monde, après celle des Etats-Unis et avant celle du Royaume-Uni.

L'U.R.S.S. ne possède pas de navires de surface de premier ordre, cuirassés ou porte-avions. Sa flotte n'est pas homogène : certaines unités sont de provenance européenne, notamment italienne (en raison des réparations auxquelles l'Italie a été astreinte) et mal adaptées aux conditions très dures des mers septentrionales. C'est pourquoi la marine soviétique va réaliser un vaste programme de construction de croiseurs. Elle possède d'autre part un certain nombre de destroyers de divers types ; deux d'entre eux, perfectionnés, serviraient de modèles pour la mise en chantier de nouvelles unités.

La flotte sous-marine, elle aussi hétérogène, est formée d'unités russes démodées et de bâtiments achetés à l'étranger à différentes époques. L'essentiel de cette flotte est constituée par une centaine de sous-marins de 6 à 700 tonnes de type russe, antérieurs à la guerre, et une centaine de petits sous-marins de 2 à 500 tonnes dont les plans datent de 1933 et qui ne peuvent jouer

qu'un rôle local et défensif. Aucune de toutes ces unités ne pourrait intervenir dans les grandes voies de trafic de l'Océan mais elles sont parfaitement appropriées à la Baltique et aux parages immédiats de la Mer du Nord, à condition toutefois de pouvoir franchir le goulot danois. De plus, la construction du canal de la Volga au Don permettrait à ces sous-marins de petit tonnage de se rendre, sans être aperçus, de la Baltique à la mer Noire en cas de besoin. La flotte sous-marine des Soviets comprend en outre 50 à 60 unités de types K et S, à vitesse élevée et grand rayon d'action (plus de 10.000 milles). Le *Schnorchel* a fait son apparition sur ces bâtiments, leur assurant une semi-invisibilité et une navigation en plongée aussi longue que le permet la provision de combustible. Le prochain perfectionnement sera l'emploi de l'énergie atomique qui rendra possibles des croisières de durée illimitée. Il n'est pas impossible que les Russes aboutissent.

Quoiqu'elle soit dépourvue des moyens puissants que pourrait faire supposer son tonnage, la marine soviétique est pourtant en voie de constituer une flotte sous-marine redoutable. Déjà plusieurs sous-marins russes à grand rayon d'action ont été signalés au large des côtes norvégiennes, au nord de l'Ecosse, dans l'Atlantique Nord non loin du Groenland et notamment sur les routes suivies pendant la précédente guerre par les convois alliés. A défaut d'une puissante flotte de haute-mer qui pourrait difficilement accéder à la mer du Nord, l'U.R.S.S. paraît consacrer tous ses efforts au perfectionnement de sa flotte sous-marine.

Les bases navales n'ont pas été négligées. Celle de Pillau — aujourd'hui Baltrisk — a été aménagée ; son arsenal a été agrandi et modernisé. Le percement du Canal Staline, reliant la Baltique à la Mer Blanche, remédie dans une certaine mesure à l'obstacle que constituent les détroits danois. C'est dans le grand nord, cependant, que l'effort des Soviets est le plus considérable ; l'acquisition de Petsamo, au nord de la Scandinavie, donne à la marine soviétique un havre libre de glaces comme d'autres ports de la presqu'île de Kola, Mourmansk par exemple.

A en croire les Anglais, les Russes sont de médiocres marins ; il n'en reste pas moins que les forces navales de l'U.R.S.S. comptaient récemment 800.000 hommes. Sur mer comme sur terre ou dans les airs, l'U.R.S.S. veut avoir une armée digne d'elle.

La quatrième force armée soviétique

Ces pages n'ont pas pour objet de décrire les organismes de commandement de l'Armée rouge. Il est pourtant bon de mentionner l'appareil tactulaire appelé « *Organisation des arrières* » dont l'autorité est absolue en matière de fabrications de guerre. Il dirige aussi le ravitaillement, les transports et l'administration des forces armées. Il est habilité à donner des directives à tous les ministères civils de l'U.R.S.S. qui interviennent à quelque titre que ce soit dans la fourniture du matériel militaire. Dans les pays occidentaux, aucun organisme ne détient de tels pouvoirs.

L'U.R.S.S., enfin, dispose d'une « quatrième force armée », peu commune, tenue aussi secrète que le commandement de l'Arctique et sur laquelle on ne sait que fort peu de choses. Il s'agit d'une force armée au même titre que les trois armes classiques, qui groupe tous les engins spéciaux et particulièrement les bombes atomiques et les fusées téléguidées. Son commandant est, à Moscou, le général Yakoviev qui dirige les études, les essais, la production et l'utilisation de ces armes nouvelles.

On sait officiellement que les Russes connaissent et détiennent les bombes atomiques et thermonucléaires grâce au concours de savants allemands qui ont poursuivi les travaux entrepris par les chercheurs soviétiques. Des explosions se sont produites sur le territoire russe et tout porte à croire que l'U.R.S.S. possède en stock plusieurs centaines de bombes contre plusieurs milliers aux U.S.A. D'après des études parues aux Etats-Unis, les techniciens américains estiment que leur avance sur les Russes subsistera longtemps non que fassent défaut à ceux-ci les connaissances scientifiques mais plutôt les spécialistes. Ce manque de techniciens est également sensible dans tous les domaines où une haute qualification est indispensable, dans celui du radar par exemple. De nombreuses rampes de lancement d'engins téléguidés ont été installées en Europe occidentale et surtout à proximité des pays scandinaves, sur le littoral de la mer Baltique, dans les anciens Pays Baltes, sur les côtes polonaises et allemandes. Les principales rampes se trouvent dans l'île de Ruegen, pointée sur l'île danoise de Bornholm ; à Kolberg Deep et Henken-Hagen ; leur portée atteint 500 à 600 km et dans leur champ se trouve l'île de Saama au large de l'Esthonie ; enfin à Gipka et dans les îles de la baie de Riga. Ces dispositions sont destinées à donner à l'U.R.S.S. le contrôle de la Bal-

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 86, boulevard Haussmann, Paris (8^{me}).

tique tout entière, y compris de sa rive opposée, et aussi jusqu'à un certain point, celui de la Mer du Nord.

D'autres installations de rampes seraient en cours de réalisation près d'Erfurt en Thuringe pour atteindre aussi bien les ponts du Rhin que les ports d'Anvers et de Rotterdam. Au sud de l'Europe, des rampes de lancement ont été construites dans les Karpathes et sur les côtes de la Mer Noire ainsi qu'en Hongrie avec, pour objectif, les Dardanelles aussi bien que les rives yougoslaves de l'Adriatique. Aux aménagements européens s'ajoutent ceux de Sibérie et de la zone arctique avec des bases à Arkhangel, sur la presqu'île de Kola, aux estuaires de l'Ob et du Yenisseï et en bien d'autres points. Il s'agirait dans ces derniers cas de rampes destinées au lancement d'engins transpolaires, capables d'atteindre l'Alaska et les confins du Canada.

Une vingtaine de rampes forment une base. Les principales bases connues sont au nombre de vingt. Pour une rampe, la fréquence de lancement atteint 40 engins par heure, donc 800 pour une base.

Les Russes possèdent des engins réalisés à partir des résultats obtenus par les Allemands ; il existe toujours deux types analogues au V1 et au V2. Le premier utilise l'oxygène de l'air pour la combustion de son carburant et ne peut donc s'élever au-delà de la couche atmosphérique ; l'appareil dérivé du V1 se comporte en vol comme un avion ; le second n'utilise pas l'oxygène de l'air mais un carburant qu'il transporte, ce qui lui permet d'atteindre une altitude supérieure au plafond de la couche atmosphérique. Les Russes sont parvenus à donner aux engins les plus faibles une portée de 6 à 700 kilomètres et une vitesse supersonique. Ils travaillent à la réalisation d'appareils fantastiques que les Allemands

n'avaient pu mener à bien ; il s'agit des modèles A 9 dont la vitesse de 2.000 km.-heure doit être freinée avant que l'engin n'atteigne l'objectif pour un meilleur guidage ; A 10, grande fusée-gigogne de 100 tonnes et d'une portée de 6.000 km. dont le dernier élément se détache à 200 km. d'altitude ; enfin le M 1 formé de trois fusées qui se détachent l'une après l'autre, la dernière à 8.000 mètres, après avoir franchi le mur du son.

Tous ces projets n'ont pas encore été réalisés complètement. Les Russes ont pourtant dépassé de beaucoup le niveau atteint par les Allemands à la fin de la guerre.

La puissance militaire des Soviets est considérable mais rien ne permet de croire que celle des U.S.A. l'est moins.

Quoiqu'il en soit l'U.R.S.S. poursuit son équipement ; le développement et le perfectionnement des troupes du bloc soviétique sont surtout remarquables dans la grande plaine du centre de l'Europe : la flotte sous-marine, en progrès, atteindra bientôt les grandes voies océaniques ; les engins téléguidés sont parmi les plus modernes du monde ; la zone polaire, enfin, est pour toutes les armes un territoire qui peut être un jour champ de bataille ou lieu de passage.

Il faut remarquer la concordance de tous ces efforts et la concentration des aménagements militaires tout le long du rideau de fer et de la Baltique.

Si les forces soviétiques sont encore imparfaites, l'U.R.S.S. n'ignore pas les moyens de pallier leur insuffisance en usant d'armes plus sournoises comme le lent « pourrissement » des propositions européennes en Asie et en Afrique.

LE COMMUNISME DANS LE MONDE LIBRE

Le Parti Communiste Indien

RARES sont les partis communistes qui ont subi, dans un intervalle relativement court, autant de bouleversements dans leur politique et de changements dans leur direction que le parti communiste indien. Les épurations, certes, n'ont pas manqué au cours des dernières années, dans le monde communiste, mais elles touchaient plutôt certaines personnalités que la ligne politique tout entière.

Aux Indes, par contre, chaque événement important survenu sur le plan intérieur ou international a entraîné un revirement complet de la politique du Parti.

Première étape

Le 15 août 1947, l'Inde était proclamée indépendante. Le parti communiste, dirigé à l'époque par P.C. Joshi, salua cette proclamation avec enthousiasme et décida de soutenir le gouvernement ; il accorda son appui au Pandit Nehru et réfréna l'agitation sociale. Le parti socialiste tenta de présenter un programme de réformes radicales sur le plan économique et social. Mais il

se heurta à l'opposition du P.C. qui déclara ce plan utopique et inopportun (1). Cette attitude, en dépit des apparences, ne signifiait nullement un ralliement au nouveau régime : il ne pouvait s'agir que d'une étape provisoire.

Deuxième étape

La première réunion du Kominform, en septembre 1947, mit fin à cette première phase. Partout dans le monde, les communistes furent invités à rompre avec la politique de collaboration des classes, de participation ministérielle ou de soutien gouvernemental qui constituait la ligne de l'Internationale depuis la guerre.

La même décision s'appliquait naturellement à tous les autres partis communistes. Jdanov pro-

(1) On songe à l'attitude des communistes français lors de l'élaboration du programme de Front populaire. Ils se joignaient aux radicaux pour repousser les propositions de réformes faites par les socialistes et la C.G.T.

clama que le monde était divisé en deux camps hostiles : les partis communistes travaillant dans le camp de l'impérialisme devaient en conséquence entrer dans une phase d'opposition active. L'alignement sur les nouvelles positions ne devait pas se faire attendre dans l'Inde plus qu'en France.

Au deuxième congrès du P.C. indien (février 1948) la politique « opportuniste » de P.C. Joshi fut condamnée à l'unanimité, comme il se doit. Le secrétaire général fit son autocritique et abandonna la direction du parti. C'était désormais aux « éléments de gauche » de prendre en mains le destin de l'organisation. Celui qu'on pouvait considérer comme leur chef, B. T. Ranadive, fut nommé secrétaire général. Il ne fut pas tendre pour son prédécesseur dans le discours qu'il prononça devant le congrès.

« La politique de Joshi a consisté à lancer le slogan de l'« appui total au gouvernement de Nehru », précisément au moment où ce gouvernement se tournait contre les masses et trahissait la cause de la liberté indienne. Joshi a imposé le slogan opportuniste du front uni du gouvernement et du peuple, au moment où le gouvernement opprimait le peuple au profit du grand capital. Joshi a entretenu les illusions sur la reconstruction nationale et la coopération avec le gouvernement de la bourgeoisie nationale, au moment où celui-ci abaissait le niveau de vie des ouvriers. Par suite de cette politique, le parti se trouva complètement déconcerté ; il fut débordé par la vague des révoltes populaires et commença à se trainer complètement à la remorque de Nehru et de Gandhi. »

Les décisions du congrès reprirent mot pour mot les déclarations de Jdanov à la réunion du Kominform. Sur le plan intérieur, on refusait tout appui au gouvernement, toute unité d'action avec le parti socialiste devenu « le laquais de la bourgeoisie » ; l'ordre était de passer à l'action violente dans les villes et dans les campagnes.

L'application de ces directives conduisit le parti communiste à une série d'actes de violence, notamment à Calcutta et dans certaines régions des Etats d'Hyderabad et de Madras. L'Union syndicale dirigée par les communistes (AITUC) fut obligée de s'aligner sur cette nouvelle tactique et de s'appliquer à transformer les grèves économiques en grèves politiques. En mai 1949, elle préconisa la préparation d'une grève générale à l'échelle nationale.

Les résultats de cette nouvelle politique ne se firent pas attendre. Le prolétariat urbain ne manifesta aucun enthousiasme pour cette aventure. Ce n'est pas assez de dire que la vague de grèves ne déferla pas ni qu'aucune grève politique ne prit des proportions nationales : les statistiques indiquent une régression du nombre des grèves. Dans certaines régions rurales, par contre, la politique du parti entraîna la création de petits îlots de résistance, dominés par les bandes armées communistes.

Troisième étape

Cette expérience, qui se soldait par un échec total dans les villes et un succès modeste dans certaines régions, produisit un nouveau conflit de tendances au sein de la direction du parti. Le chef du P.C. dans l'Etat d'Andhra, C. Rajeshwar Raro, en tira une conclusion pratique : puisque la grève générale et l'action prolétarienne avaient échoué, il importait d'orienter toute l'action révolutionnaire vers les campagnes. La victoire foudroyante de Mao Tsé Toung en cette année de 1949 en Chine était un argument décisif à

l'appui de cette thèse. En Chine le parti communiste ne s'était-il pas replié dans les campagnes après son échec dans les villes ?

Mais Ranadive ne s'avoua pas battu. Il passa à la contre-attaque, non seulement contre le groupe d'Andhra mais même contre Mao Tsé Toung. L'organe officiel du P.C. indien *Communiste*, dans son numéro de juin-juillet 1949, publiait un article qui, partant de la critique du groupe d'Andhra aboutissait à celle de Mao. « En premier lieu, nous devons souligner que le parti communiste des Indes a utilisé l'enseignement de Marx-Engels-Lénine-Staline comme source authentique du marxisme. En dehors de ces maîtres, il n'a pas découvert d'autres sources du marxisme. Il n'existe aucun parti communiste au monde qui se soit prononcé en faveur de la prétendue théorie de la « nouvelle démocratie », dont on affirme qu'elle est l'œuvre de Mao et qu'elle prétend être une nouvelle contribution au marxisme. Il est bizarre et symptomatique que cette nouvelle contribution au marxisme n'ait pas été mentionnée une seule fois à la conférence des neuf partis communistes d'Europe » (Kominform).

Cette manœuvre, par laquelle Ranadive essayait de prendre appui sur l'autorité du Kominform et de mettre Mao en contradiction avec Staline ne pouvait réussir. Si Moscou avait eu à opter entre Mao et Ranadive, Mao victorieux n'eut pas manqué de l'emporter sur Ranadive dont le parti semblait aller à la catastrophe.

En décembre 1949, Mao se rendit en U.R.S.S. pour conclure un pacte d'alliance sino-soviétique. Il y traita assurément l'ensemble des problèmes asiatiques. Peu après, Ranadive était destitué : l'organe du Kominform (21 janvier 1950, donc au cours du séjour de Mao à Moscou) le désavoua publiquement et la direction du parti fut donnée au groupe d'Andhra, dont le leader C. Rajeshwar Raro assumait le secrétariat général.

Dans le domaine de la tactique, ce changement de personnel avait un sens : au lieu de pousser vainement à l'action révolutionnaire dans les villes, il fallait concentrer les efforts vers les campagnes. Mais cette politique ne s'avéra pas tellement fructueuse ; les modestes succès initiaux ne se transformèrent pas en une vaste insurrection ; ils n'aboutirent pas à la création d'un Yenan indien, à l'instar de celui de Mao dans les années 1935-45. Après beaucoup d'efforts, le parti dut renoncer à manœuvrer dans ce sens.

Quatrième étape

Dès la fin de 1950, des conflits intérieurs éclatèrent de nouveau. Cette fois, il s'agissait de savoir s'il fallait poursuivre à tout prix l'action violente et alimenter la guérilla dans certaines régions. Les paysans ne suivaient pas le mot d'ordre d'insurrection ; le gouvernement indien se consolidait et se révélait capable de venir à bout des rebelles. Les premières élections générales au suffrage universel approchaient et le climat d'insurrection, artificiellement entretenu, ne pouvait faciliter la tâche du parti dans la campagne qui se préparait.

Le P.C. devait également se soucier des pertes de ses cadres tombés dans la guérilla ou emprisonnés par le gouvernement (en 1950-51, en vertu de la loi sur la détention préventive, plus de 8.500 communistes ou sympathisants se trouvaient en prison).

Il sortait affaibli de cette épreuve et le nombre de ses membres était tombé à 30.000. L'organisation patiemment édifiée au cours des années précédentes se désagrégeait ; les cellules et de

nombreuses organisations locales disparaissaient, l'arrestation des meilleurs cadres ayant paralysé le mouvement dans de nombreuses régions de l'Inde.

En 1951, les personnages les plus importants du P.C. indien se rendirent à Moscou : Ajoy Ghosh, nouveau secrétaire général, Dangué, leader syndical, Raro et Punniyah, membres de la direction du Parti. La composition de la délégation reflétait l'existence de deux tendances, Ghosh et Dangué étant considérés comme des modérés, alors que les deux autres passaient pour plus à « gauche ». Il est toutefois intéressant de noter que tandis que Joshi, accusé de déviation opportuniste, avait été exclu du parti, Ranadive et Raro, coupables de déviation gauchiste, restaient dans ses rangs après l'autocritique d'usage.

La tactique actuelle du P. C

Au dernier congrès du P.C. qui eut lieu à Madura en décembre 1953, Ajoy Ghosh se vit confirmer son titre de secrétaire général du comité central, sans que le conflit de tendances parût définitivement apaisé. La lutte intérieure a pris une forme déguisée mais reste suffisamment claire pour que l'on puisse distinguer deux courants opposés : d'une part, la direction officielle du P. C. et d'autre part une tendance « gauchiste », le « groupe d'Andhra ».

Ce désaccord s'est manifesté de la façon la plus marquante dans le débat sur la politique extérieure. Pour la direction officielle, les Etats-Unis sont l'ennemi principal de la paix partout dans le monde, y compris aux Indes, et le P.C. doit accorder un soutien intelligent et conditionnel à la politique extérieure de Nehru. La thèse de la gauche a été résumée par un document connu sous le nom de « thèses d'Andhra » selon lequel l'ennemi numéro un reste l'Angleterre qui maintient son contrôle sur les affaires politiques et économiques de l'Inde. Ce document dit, entre autres :

« Quand nous parlons d'une révolution anti-impérialiste, cela signifie la lutte contre l'impérialisme britannique, pour l'indépendance et la liberté nationale et non contre l'impérialisme américain ou mondial en général. Si cette seconde position était adoptée, cela signifierait que nous menons la bataille des impérialistes anglais contre l'Amérique... Ce n'est pas notre affaire de prendre parti. »

Basava Punniyah, un des membres gauchistes du Comité central, déclara au congrès qu'il avait l'appui de 87 délégués dont la délégation du Penjab. La scission fut évitée mais la direction dut faire quelques concessions ; celles-ci aboutirent à un compromis idéologique combinant les deux thèses : « L'Amérique est le principal ennemi de la paix et l'Angleterre est le principal ennemi de la liberté nationale ».

La politique officielle du P.C. fut exposée dans un document connu sous le nom de « ligne tactique » et que rédigèrent à leur retour de Moscou les chefs des deux fractions. Ce document resta strictement confidentiel jusqu'à ce qu'il fût, au dernier congrès du P.C., communiqué aux délégués : Il commence par réfuter l'illusion : « partagée par beaucoup de membres, que le gouvernement existant pourrait être remplacé par un gouvernement de démocratie populaire en utilisant le Parlement sorti de la nouvelle Constitution »... « Par conséquent, la voie qui nous conduira à la liberté et à la paix, qui donnera au peuple la terre et le pain, doit être cherchée ailleurs. »

Le document discute ensuite des différents moyens d'aboutir à la révolution communiste :

« Durant une certaine période, il était admis que l'arme principale de notre lutte devrait être la grève générale des ouvriers de l'industrie, suivie par une large insurrection nationale, à l'instar de la Russie. Plus tard, se basant sur une mauvaise compréhension de la révolution chinoise, on préconisa la thèse selon laquelle, notre pays étant un pays semi-colonial comme la Chine, notre révolution devait se développer de la même façon qu'en Chine, avec la guérilla paysanne comme arme principale.

« Il faut souligner que la première ligne, basée sur la grève générale, négligeait le rôle de la paysannerie de son plus grand allié et guide... guerre de partisans, négligeait le rôle de la classe ouvrière, ce qui en réalité équivaut à priver la paysannerie de son plus grand allié et guide...

« Après une longue discussion de plusieurs mois, le parti est maintenant parvenu à élaborer une ligne correcte pour accéder à la liberté du pays et au bien-être du peuple, une ligne que nous pouvons qualifier de : ni russe ni chinoise. »

Le document définit ainsi les perspectives révolutionnaires aux Indes :

« Il est hors de doute que la crise du gouvernement (Nehru) est profonde, mais ce serait une grossière exagération de dire que ce pays est

Le document définit ainsi les perspectives révolution, ou que la guerre civile se déchaine déjà à travers le pays. Si nous jugeons aussi faussement cela nous mènera à l'aventurisme. De tels slogans pourraient nous isoler du peuple et livrer les masses aux réformistes.

« Ont également tort, ceux qui ne voient que la désunion des forces populaires et l'offensive de la réaction, préconisant une politique de retraite au nom du regroupement des forces... Une telle tactique nous conduirait à trahir les masses populaires et à capituler devant l'ennemi. »

Cette « ligne tactique » prescrit un objectif stratégique à long terme et un but tactique dans l'immédiat. Objectif stratégique : transformation de l'Inde en une démocratie populaire. Tâche tactique immédiate : gagner la faveur des masses : « Le parti doit participer de toutes ses forces aux élections parlementaires, dans toutes les élections où de larges masses populaires peuvent être mobilisées et leurs intérêts défendus. Nous devons être présents partout où sont les masses. »

En même temps, cette ligne établit un programme d'agitation et d'organisation pour faire mûrir la crise révolutionnaire.

Le document aborde par un autre biais la thèse exprimée dès la première page : « Les principaux objectifs immédiats... sont : la liquidation complète du féodalisme, la distribution aux paysans et aux ouvriers agricoles des terres détenues par les féodaux, la conquête de l'indépendance nationale et de la liberté totale... Ces objectifs ne peuvent être atteints que par une révolution, par le renversement de l'Etat indien actuel et son remplacement par une démocratie populaire... Ayant recours à toutes les formes de lutte, y compris les plus élémentaires et utilisant les possibilités légales pour mobiliser les masses... Le P.C. a toujours affirmé que dans la condition coloniale présente de l'Inde... le remplacement de l'Etat actuel qui maintient l'ordre féodal impérialiste n'est possible que par une révolution armée du peuple. »

De même que sur le plan de la politique intérieure, la direction actuelle s'est efforcée, sur celui de la politique extérieure, de concilier les

deux tendances. Le groupe qui considère l'Amérique comme l'ennemi principal est enclin à accorder son appui à la politique extérieure de Nehru. Par contre, le groupe aux yeux de qui la Grande-Bretagne est cet ennemi principal est plutôt disposé à attaquer la politique de Nehru, qui maintient l'Inde dans le cadre du Commonwealth. En l'espace de quelques jours, deux chefs communistes indiens ont, en mai dernier, exprimé deux positions différentes à l'égard de Nehru. *Hiren Mukherjee*, vice-président du groupe parlementaire communiste a déclaré le 20 mai 1954 que l'Inde possédait l'initiative morale dans les affaires de la politique mondiale et que Nehru s'acquittait courageusement de cette tâche. Par contre, *P. Sundarayya*, membre communiste du Parlement et du Bureau politique, a qualifié, le 24 mai, la politique extérieure de Nehru de « *pâle reflet de la politique de l'impérialisme anglo-américain* ».

La séance plénière du Comité central du P.C. indien, réunie dans la première moitié de septembre 1954, semble avoir trouvé une solution de compromis entre ces deux tendances. La résolution a résumé en trois points la position du P.C. en politique internationale: 1°) Hostilité totale au pacte du sud-est asiatique (SEATO), instrument de l'impérialisme américain. 2°) Accord complet avec la déclaration Nehru-Chou En Lai en cinq points et organisation d'une vaste campagne en sa faveur. 3°) Appel du comité central aux membres du parti et aux organisations pour lancer une campagne en faveur d'un pacte d'amitié et de coopération, sur une base d'égalité et de bénéfices mutuels entre le gouvernement de l'Inde, l'Union soviétique, la Chine, et tous les pays « épris de paix ». Ce troisième point mérite une attention particulière : le P.C. montre par là qu'il voit dans la politique neutraliste de Nehru une étape sur le chemin conduisant l'Inde au bloc sino-soviétique.

Succès électoraux du P. C.

Lors des premières élections parlementaires, le P.C. ne présenta de candidats qu'à soixante sièges au Parlement, et il en enleva trente-trois. Aux élections partielles de la Chambre, qui ont eu lieu à la fin de 1953, les voix communistes — selon une analyse faite par le Parti du congrès — se sont accrues de plus de 50 % et, dans les élections des Etats, d'environ 35 %. En As-

sam, le nombre des voix est passé de 7,7 % à 13,3 %, à Hyderabad, de 36,7 % à 47,8 %, à Madras, de 5,4 % à 22 % et dans le Penjab où l'organisation était antérieurement presque inexistante, de 7 % à 16,7 %.

Deux élections d'Etat ont eu lieu au début de l'année : dans l'Etat de Travancore-Cochin, 23 des 36 sièges ont été enlevés par le P.C., et dans l'Union des Etats de Patiala et du Penjab oriental, 4 sièges sur 9. Aux élections municipales de cet automne, dans le district de Malabar (Etat de Madras) les communistes ont remporté 18 sièges sur 48, contre 15 aux candidats du Parti du congrès national indien. Dans les autres arrondissements de cet Etat, le P.C. n'a pas enregistré de succès électoraux importants.

Le problème du développement du mouvement communiste se pose sous la forme la plus aiguë dans le sud de l'Inde. Au point de vue administratif, cette région est divisée en Etats : Andhra, Madras, Travancore-Cochin, Mysore, Coorg et Hyderabad. Dans ces trois derniers Etats, le P.C. ne dispose pas d'une force appréciable, bien qu'au Hyderabad les communistes aient eu en mains jusqu'en 1951 des régions contrôlées par leurs forces de guérilla.

La situation est différente dans l'Etat d'Andhra. Dans cet Etat, formé le 1^{er} octobre 1953 à la suite de son détachement de l'Etat de Madras, le Parti du Congrès n'a jamais disposé d'une majorité au Parlement ; c'est pourquoi il fut obligé de chercher l'appui d'autres partis minoritaires. La répartition des sièges est la suivante :

46 députés du Parti du congrès ;
45 députés communistes ;
20 députés appartenant à des formations moins importantes.

Au début de novembre, le gouvernement, présidé par le leader du Parti du congrès T. Prakasam, fut mis en minorité grâce à des manœuvres de l'opposition communiste. Le Parlement fut dissous : les nouvelles élections auront lieu en février 1955. On croit généralement que les petits partis politiques seront broyés dans cette lutte électorale et que la partie décisive se jouera entre les communistes et le Parti du congrès.

A Travancore-Cochin, à la suite des élections parlementaires de mars 1954, le front uni, animé et dirigé par le P.C., a failli s'emparer du gouvernement. Ce n'est qu'au dernier moment que le parti socialiste-Praja se détacha des communistes et accorda son soutien au gouvernement formé par le Parti du congrès.

Le Parti Toudeh en Iran

LA stratégie communiste en Perse est commandée par plusieurs facteurs : l'existence d'une frontière commune avec l'Union soviétique ; un profond sentiment religieux ; la prédominance d'une économie agricole et le bas niveau de l'industrialisation ; le contraste entre l'extrême misère et l'extrême richesse ; la grande quantité d'analphabètes à côté d'une classe aristocratique dirigeante peu nombreuse ; enfin il ne faut pas oublier que le parti communiste est interdit depuis 1949 et que les relations extérieures sont actuellement dominées dans une large mesure par un nationalisme xénophobe dirigé contre les entreprises étrangères industrielles et commerciales.

Pour servir les intérêts soviétiques en Perse, le parti Toudeh bénéficie du concours de Moscou dans le domaine de la propagande et de l'organisation, il en reçoit une aide financière. Il est également aidé par les organisations internationa-

les d'inspiration soviétique: Conseil mondial de la Paix, Fédération syndicale mondiale, Fédération internationale des jeunesses communistes, Fédération internationale des femmes, etc. Bien que ces organisations aient chacune son champ d'action particulier, leur politique, que contrôle Moscou, a avec celle du Toudeh des objectifs communs. C'est ainsi que la paix devient une « libération nationale » du joug de « l'impérialisme », lutte à laquelle les syndicats ouvriers, les associations professionnelles et les autres organisations « démocratiques » de masse sont invités à participer. Une tentative d'identification des buts du « bastion pacifique de la liberté » — la Russie soviétique — avec ceux des nationalistes locaux complète cette propagande.

La liaison entre Moscou et Téhéran est directe sur certains points ; elle se fait dans des domaines particuliers par le truchement de la Fédéra-

tion syndicale mondiale et d'autres organisations; dans tous les cas elle est régulière et complète. Envoi de fonds et de matériel de propagande, formation d'agitateurs, organisation de tournées d'inspection, de conférences, de réunions clandestines, envoi de rapports et d'instructions concernant l'activité syndicale, le mouvement de la « paix », les organisations « anti-impérialistes », autant d'aspects des relations du parti Toudeh avec le communisme mondial, relations coordonnées et contrôlées conformément à la stratégie russe.

Récentes activités du Toudeh

Le Toudeh fut interdit en février 1949, à la suite d'un attentat contre le Shah. Nombre de ses dirigeants furent arrêtés, d'autres s'enfuirent à l'étranger ou réussirent à se cacher. Quelques-uns au moins de ces exilés sont actuellement derrière le rideau de fer. Cette éclipse provisoire du Toudeh ainsi que celle de sa contre-partie syndicale, le Conseil central unifié, fut effective jusqu'en automne 1949, époque à laquelle l'activité reprit régulièrement mais sur une base clandestine. En juillet 1950, la campagne communiste en faveur de la « paix » eut pour effet la formation de la *Ligue des Partisans de la Paix* qui fournit une couverture légale à l'extension de l'activité interdite du parti. La reconstitution du Toudeh reçut un nouveau stimulant en 1950 avec l'évasion de la plupart de ses dirigeants emprisonnés. (Rappelons toutefois que, dans le passé, des leaders communistes emprisonnés ont pu rester en contact avec le parti par l'intermédiaire de certains éléments des forces de police). L'évasion des dirigeants fut suivie, en février 1951, de la mise sur pied par le Toudeh d'un nouveau « front », l'*Association nationale pour la Lutte contre l'Anglo-Iranian Oil Company* (rebaptisée par la suite *Association nationale pour la lutte contre les compagnies pétrolières impérialistes*).

La même période vit aussi l'apogée des discussions Razmara-Anglo-Iranian Oil Company sur l'accord complémentaire de 1949, l'assassinat de Razmara et l'intensification de la controverse sur le pétrole sous le gouvernement du Front national. Dans les mois qui suivirent, l'aspect « anti-impérialiste » de la campagne pour la convocation d'un congrès régional de la Paix du Moyen-Orient fut fortement développé par la propagande soviétique. Une nouvelle extension des opérations du Toudeh était également imminente.

Plan d'expansion secrète : 1951

Les manifestations organisées par le Toudeh à l'appui de la politique de nationalisation de l'A.I.O.C. poursuivie en 1951 par Mossadegh s'accompagnèrent d'une réorganisation du parti en prévision d'une action secrète en dépit de l'interdiction : les contacts avec les membres, à l'exclusion des éléments douteux, étaient rétablis à l'aide de comités subordonnés et soumis à de strictes mesures de discipline et de sécurité. On multiplia d'autre part le nombre des organisations de « front » contrôlées par le Toudeh et pouvant assumer une couverture légale à l'activité secrète de ses membres ainsi qu'aux manifestations. Les sociétés de couverture ainsi formées comprenaient notamment :

L'Association nationale pour la lutte contre les compagnies pétrolières impérialistes (N.S.S.I.O.C.).

Les Partisans de la Paix.

L'Association de la liberté iranienne.

L'Association pour la lutte contre l'analphabétisme.

L'Association d'aide aux paysans.

L'Organisation de la jeunesse démocratique.

L'Association des journalistes démocrates.

L'Association des juristes démocrates.

L'Association azerbaïdjanaise.

A cette liste on peut ajouter diverses organisations estudiantines professionnelles ou syndicales, dont le double objet était d'assurer une base légale pour les contacts entre les membres du Toudeh pendant sa réorganisation, tout en facilitant l'organisation de manifestations politiques ouvertes (1), et de travailler à la mise sur pied d'organisations de masse capables de contribuer aux objectifs du Toudeh. A la mi-août, l'organe du Kominform (numéro 33, 17 août 1951) publiait une nouvelle consigne à l'intention du Toudeh, à savoir que « les conditions objectives étaient en train de se réaliser pour la constitution d'un front anti-impérialiste capable d'unir les forces nationales progressistes ». Cette consigne montre la rapidité avec laquelle, si peu de temps après son interdiction, le Toudeh avait pu rétablir son organisation clandestine et jeter les bases d'associations déguisées nécessaires à son activité avouée.

Pendant toute l'année, par un programme clandestin d'éducation des membres du parti, on s'employa à faire de l'organisation un noyau idéologiquement cohérent, tout en exposant la théorie stalinienne de la nécessité d'une union des communistes, des ouvriers et de la « petite bourgeoisie » au sein d'un mouvement de libération dirigé contre le pouvoir existant et les « impérialistes ». Les manifestations organisées par le Toudeh le 15 juillet pour protester contre l'arrivée de M. Harriman donnèrent lieu à des chocs violents avec les nationalistes et firent de nombreux morts. La période de loi martiale qui suivit ces désordres mit mieux encore en lumière l'importance que présentaient pour le Toudeh les organisations de « couverture » capables de lui fournir une base légale pour son activité. En automne 1951, le parti, bien que numériquement faible, put organiser des manifestations en se servant habilement de ses membres entraînés et démontrer ainsi comment une minorité agissante pouvait exercer une influence très supérieure à celle que justifieraient ses effectifs et gagner l'appui irréflectible d'une grande partie des travailleurs de Téhéran en usant, en cas de besoin, de mots d'ordre nationalistes. La N.S.S.I.O.C. et les organisations de la « paix » étaient vastes et actives.

Le fait que Mossadegh n'avait pu obtenir l'intervention des Etats-Unis pour résoudre le problème du pétrole et l'imminence des élections générales semblaient offrir l'occasion d'exploiter la déconvenue des partisans du Front national et d'essayer d'en attirer les éléments de gauche dans une alliance avec le Toudeh. Le parti n'essaya pas de saisir cette occasion. Cependant, la possibilité toujours présente d'un règlement de la question du pétrole, avec la détente des tensions économiques internationales qui en résulterait, détermina, pendant cette période, un revirement de la propagande du Toudeh : au lieu de soutenir comme auparavant le Front national et le Dr. Mossadegh, elle les attaquait maintenant. Ces attaques laissaient entendre que Mossadegh « vendait » le pétrole aux Américains au lieu d'en réaliser la nationalisation effective. Le parti entreprit aussi de préparer les élections proches, surtout parmi les jeunes et les paysans. Sous le couvert de la N.S.S.I.O.C. et d'autres organisations

(1) Les émeutes d'avril 1951 à Abadan sont le premier exemple de manifestations organisées par le Toudeh sur une grande échelle.

de « front », un nombre considérable de candidats Toudeh et pro-Toudeh furent présentés aux élections et des dispositions prises pour truquer les résultats en leur faveur. Une coalition électorale fut formée réunissant la N.S.S.I.O.C., les associations paysanne et azerbaïdjanaise de « couverture ». Au second congrès de la N.S.S.I.O.C., l'organisation prit le nom d'Association nationale pour la lutte contre l'impérialisme (N.S.S.I.) et élargit son programme de manière à faciliter la suppression de tout obstacle à l'activité légale du Toudeh et de sa presse.

Elargissement de la base : 1952

A la fin de 1952, le Toudeh disposait ainsi de deux importantes organisations de couverture, la N.S.S.I. et les Partisans de la Paix. La première était principalement influente à Téhéran ; la seconde, organisée sur une vaste échelle, l'était non seulement à Téhéran mais aussi dans les centres de province, et constituait le cadre légal au sein duquel le Toudeh se réunissait et agissait ; elle était supérieure à tous les groupements politiques persans, sinon au Toudeh lui-même par les effectifs et l'organisation. Les liens de l'action pour la « paix » avec la lutte pour le pétrole et la « libération nationale » de l'« impérialisme » (N.S.S.I.) assuraient une collaboration efficace entre ces deux organismes dont le champ d'action n'était pas tout à fait le même.

Au début de 1952, le Toudeh était donc en mesure de passer à l'étape suivante de ses plans. La consigne du Kominform publiée le 17 août 1951 établissait que le « caractère de masse » du mouvement était désormais de première importance. Les activités du Toudeh en 1952 devaient ainsi tendre avant tout à assurer au parti et au noyau de « couverture » créé en 1951 le large soutien des masses.

Les rapports publiés sur le développement de l'activité des organisations du parti, l'extension du réseau de ses sections locales sous le couvert de mouvements de la « paix », montrent que le recrutement pouvait désormais s'opérer sur une plus vaste échelle, conformément aux instructions reçues d'au delà du rideau de fer. Dans le même temps l'aggravation des mesures anticommunistes prises par la police et l'armée donnait une importance particulière à la question de la sécurité du parti. Les dirigeants avaient maintenant l'ordre de se consacrer à accroître le contrôle du Toudeh sur les ouvriers et les paysans, et l'on comptait sur une « croissance plus rapide » du mouvement.

Le mouvement syndical Toudeh était mal adapté aux opérations clandestines auxquelles il était réduit par l'interdiction de 1949 et une réorganisation profonde s'imposait. L'organe du Kominform insistait pour un développement rapide des actions subversives, ce qui devait nécessairement imposer un effort considérable à l'appareil clandestin nouvellement rétabli. Une intensification de la formation et de l'entraînement des agents devenait indispensable. De plus, en vue de l'extension de l'activité parmi les ouvriers et pour permettre au parti d'en tirer le maximum de profit par l'exploitation des griefs légitimes, il fallait que les dirigeants pussent être informés à fond sur des problèmes industriels. Cela nécessitait évidemment une amélioration radicale de l'organisation. Les instructions insistaient sur la nécessité pour les dirigeants du parti de « doubler d'énergie » et « d'améliorer l'organisation » ainsi que d'élever le niveau général de l'instruction politique.

Développer l'activité subversive parmi les paysans et les soumettre au contrôle des dirigeants communistes était tout aussi important ; à cet effet les organisations de « front » prirent de l'exten-

sion. Il s'agissait d'éveiller l'animosité des jeunes paysans en organisant des meetings de protestation, en jouant sur les griefs légitimes et en persuadant par exemple les paysans de refuser de payer leur loyer aux propriétaires (2).

Simultanément, on chercha à développer les moyens publicitaires du Toudeh et des dispositions furent prises pour éviter l'interdiction des journaux en en changeant le titre, parfois tous les jours (3).

Manifestations du 28 mars (8 farvardin)

La stratégie communiste nécessite une grande souplesse car si, à longue échéance, le devoir du parti Toudeh est de développer sa force d'organisation par un programme discret de subversion constitutionnelle et d'infiltration politique, la situation tactique exige des manifestations contre les mesures et la politique gouvernementales préjudiciables aux intérêts du Toudeh.

En même temps, des manifestations publiques, à certains égards exemplaires et propres à soutenir le moral du parti, risquent de provoquer de la part du gouvernement une riposte énergique susceptible de gêner l'atteinte des objectifs à long terme.

Les désordres graves suscités par le Toudeh le 6 décembre 1951 avaient abouti, au cours des premiers mois de 1952, à une recrudescence de l'action anticommuniste du gouvernement. Le 28 mars (8 farvardin), des manifestations organisées en commun par la N.S.S.I. et l'Organisation de la jeunesse Toudeh causèrent une effusion de sang et des violences. Deux jours plus tard, la loi martiale était proclamée à Téhéran. L'activité du parti fut entravée par ce défi des autorités. Les dispositions prises en vue de la célébration du 1^{er} mai furent en grande partie rendues vaines par la loi martiale. La nécessité d'obtenir une autorisation pour toutes manifestations restreignait l'activité du mouvement de la « paix » ainsi que d'autres tentatives d'inspiration Toudeh pour exploiter la situation politique de plus en plus chaotique.

Chute du gouvernement Ghavan

Le 22 mai, un appel était lancé en faveur de la convocation d'un congrès régional de la « paix » à Téhéran. Mais l'autorisation du gouvernement ne put être obtenue et la loi martiale empêcha la campagne de prendre de l'ampleur. Pendant le mois de juillet, l'activité ouvrière fut réduite à Téhéran et l'attention du Toudeh se concentra sur l'organisation des ouvriers et des paysans de province. L'infiltration dans le ministère de la Justice était assez efficace pour empêcher, contre les membres du Toudeh, des poursuites que réclamait l'armée persane. En juillet, les mesures extrémistes adoptées par le Front national pour assurer son retour au pouvoir offrirent au Toudeh une nouvelle occasion : il invita le Front national à former un « front anti-impérialiste uni », invitation formulée à Kashani par l'intermédiaire de la N.S.S.I. le 20 juillet.

Après les manifestations organisées en commun par le Front national et le Toudeh le 21 juillet, le gouvernement Ghavan donna sa démission et les dirigeants du Front national, alarmés par

(2) Des émissions clandestines de radio furent utilisées pour renforcer le travail des agents communistes dans les régions rurales et pour faire échouer les réformes entreprises par le gouvernement.

(3) Entre le 12 août et le 10 septembre 1952, le *Shahbaz*, organe de la N.S.S.I., parut sous les titres : *Surud-Zindiqi*, *Nida-yi-Khalq*, *Farhang-i-Ayandeh*, *Adineh* et *Dunya-i-Sulh*.

la facilité avec laquelle le Toudeh les avait supplantés à la tête des foules, refusèrent de poursuivre la collaboration. Mais ce changement de tactique ne pouvait rien changer au fait que le Toudeh avait acquis une précieuse expérience et qu'en l'absence de l'armée, retirée du combat au plus fort de la crise, il avait fait la preuve de son influence sur les éléments extrémistes du Front national. Le parti aida également à éliminer un gouvernement non communiste qui devait succéder à celui de Mossadegh. Néanmoins, comme l'hiver précédent, le Toudeh n'exploita pas la situation au point de tenter de s'emparer du pouvoir.

Le plan Toudeh se développe

A partir de juillet 1952, l'activité du Toudeh parmi les ouvriers de Téhéran semble s'être limitée à la consolidation et à l'organisation, les efforts des activistes du parti tendant surtout à affirmer le contrôle du parti sur les ouvriers et les paysans de province pour élever la position du Toudeh dans les régions rurales au niveau des progrès réalisés dans la capitale ; le réseau des organisations clandestines locales et des associations de couverture nécessaires à l'exploitation de ce potentiel de force fut considérablement étendu. De plus, des « caravanes » de jeunes agitateurs communistes étaient envoyées chaque semaine des centres de province pour appuyer les efforts des agents locaux.

La propagande mettait donc l'accent sur la nécessité de réformes agraires et les attaques contre le Dr. Mossadegh, suspendues au moment de la chute du gouvernement Ghavan, reprurent. Il paraît évident que ces attaques visaient un double but : d'une part, toute amélioration du sort des paysans résultant d'un plan gouvernemental de réformes devait être contrecarrée et minimisée, d'autre part les fractions du Front national qui pouvaient être dressées par la suite pour le rôle de membres d'un front uni devaient, par de violentes attaques de la propagande, être amenées à désertir leurs chefs traditionnels. La propagande subversive exerçait une pression accrue pour éviter que l'armée ne fût employée pour rétablir l'ordre à l'occasion de futures manifestations et pour assurer au Toudeh, éventuellement, le soutien armé des soldats et des sous-officiers. L'influence croissante qu'exerçaient sur Mossadegh les fractions de gauche du Front national fut mise en lumière par les difficultés que rencontra en août la prorogation de la loi martiale.

Les efforts pour faire avancer la réalisation du programme à long terme destiné à étendre le contrôle du Toudeh à toute la Perse, ont été suivis récemment de tentatives pour préparer les conditions politiques d'une prise du pouvoir ultérieure. Les membres du parti préparent le terrain pour une alliance avec des groupes nationalistes appropriés et une campagne a été lancée en faveur d'un « front anti-impérialiste uni ». Les consignes données aux dirigeants communistes persans et les félicitations que leur adressa la F.S.M. pour leur activité en juillet, montrent clairement que ce front doit être formé « par en bas », conformément à la tactique prescrite pour provoquer une scission entre les partisans du Front national et leurs chefs traditionnels. On peut être assuré que les programmes d'éducation intérieurs du parti insistent sur le fait que la collaboration avec les groupes nationalistes ne doit pas donner lieu à la divulgation des intentions dernières du parti.

L'action du Toudeh dans l'armée iranienne

Les communistes n'ont jamais encore tenté de s'emparer du pouvoir sans le secours de l'armée rouge (comme dans le cas des satellites d'Europe orientale (4)), ou sans avoir le contrôle de l'armée nationale (comme en Chine). Il est difficile de prévoir sur quelle force militaire ou paramilitaire compte s'appuyer le Toudeh pour un coup d'Etat de ce genre.

La présence de l'armée rouge à la frontière persane peut être considérée peut-être, en puissance, comme une assurance suffisante contre une intervention étrangère ou une résistance intérieure. Aux termes du traité de 1921 (fréquemment invoqué par la propagande de Moscou), le Toudeh se considère sans doute à l'abri de toute intervention occidentale tendant à refréner ses aventures politiques.

Radmanish, secrétaire général du Toudeh, parlant au Congrès de Moscou en octobre 1952, définissait le traité comme « un des facteurs fondamentaux » pour déjouer les « complots impérialistes ». Le Toudeh a donc été libre de poursuivre un plan à échéance relativement longue pour consolider sa position dans le pays. De plus, il est fort possible que ce plan soit pour les Soviétiques une occasion de mettre à l'épreuve la technique de la conquête d'un pays non communiste sans l'intervention immédiate et directe de l'armée rouge. On ne doit donc pas l'assimiler à la tentative faite, pendant l'occupation de la Perse par les troupes russes, pour installer un gouvernement azerbaïdjanais contrôlé par les Soviétiques, tentative mise en échec par les réactions occidentales qui obligèrent les Russes à se retirer.

Le Toudeh a suivi parfaitement les directives classiques de Moscou sur la pénétration des communistes dans l'armée. Dès la fondation du Parti, au mois de septembre 1941, eurent lieu les premières tentatives de noyautage de l'armée iranienne. Durant la période trouble que l'Iran a traversée ces dernières années, l'existence de cet appareil illégal au sein de l'armée est devenu une certitude. C'est ainsi qu'au mois de février 1951 des perquisitions opérées dans la maison d'un membre du parti Toudeh fournirent la preuve que 5 officiers de l'armée travaillaient activement à l'espionnage au profit des communistes ; les documents saisis à cette époque démontraient qu'il existait une organisation pourvue de vastes ramifications. L'interrogatoire de trois de ces officiers, les deux autres s'étant enfuis, établit que l'organisation militaire communiste travaillait en 1951 à plein rendement.

Les effectifs de l'organisation militaire du parti Toudeh se sont considérablement développés en une année, du mois de février 1951 au mois de février 1952. Cette augmentation des effectifs a été approximativement de 21 %, mais les documents tombés entre les mains de la justice militaire montrent que ces effectifs diminuèrent après le soulèvement du 18 août 1953. C'est la raison pour laquelle le parti Toudeh a déployé tous ses efforts pour encourager un nouveau recrutement des sympathisants.

En province, les contacts entre les officiers de l'armée et les civils du parti Toudeh ont toujours été très étroits et, en raison des grandes distances et du petit nombre des officiers en province, les officiers appartenant au Toudeh jouaient un rôle important. Dès qu'un officier appartenant

(4) Les dirigeants communistes des pays de l'Est européen ont plus d'une fois attribué la formation des « démocraties populaires » à la présence de l'armée soviétique.

au Toudeh était transféré en province, on constatait une recrudescence de l'activité des éléments communistes dans la région où il se trouvait. En province, les officiers se tenaient en contact constant avec le Comité central de Téhéran et ils devaient venir de temps en temps dans la capitale rendre compte de leur activité et prendre de nouvelles directives.

Depuis 1944 le Comité central du Toudeh a doté d'un règlement spécial l'organisation des officiers communistes dont les statuts sont calqués sur l'organisation communiste classique. A la base de l'organisation est la cellule. Chaque cellule est composée de 3 à 5 membres. Elle élit un responsable de cellule et un adjoint. Le responsable de cellule doit appartenir depuis au moins deux ans à l'organisation. Il doit surveiller l'application des directives données aux membres de la cellule et veiller à ce que soit respectée la ligne politique. Les membres de la cellule doivent exécuter avec la plus grande diligence les ordres qui leur sont donnés. Un contrôle strict est exercé sur eux ; il leur faut payer une cotisation et verser en outre une aide financière au parti.

L'échelon supérieur de l'appareil est représenté par le Comité d'organisation qui se compose de l'ensemble des responsables des différentes cellules et à l'intérieur duquel existe un Secrétariat qui dirige l'activité entière de l'organisation et se tient en contact direct avec le Comité central du parti Toudeh. Ce secrétariat transmet au Comité d'organisation ses décisions prises en présence d'un représentant du Comité central du parti.

A Téhéran les organisations du Toudeh existent dans tous les domaines de l'armée : la gendarmerie, la Préfecture de Police, l'aviation, l'Ecole supérieure des officiers, les officiers de rang, les officiers de l'administration. Le secrétariat se compose de 6 membres qui délibèrent en présence d'un représentant du Comité central du parti Toudeh. Parmi ces 6 membres se trouvaient jusqu'à leur inculpation le colonel Ezatollah Siamak et le lieutenant-colonel Mohamed Ali Monacheri, accusés numéro 1 et numéro 2 au procès récent de Téhéran. Chacun d'eux était responsable d'un secteur d'activité du parti : le colonel Siamak était chargé de la section financière et il présidait les séances du Secrétariat, alors que le lieutenant-colonel Monacheri dirigeait la section d'organisation.

L'appareil ainsi solidement monté devait servir en premier lieu à l'espionnage et au sabotage. Le colonel Siamak et le lieutenant-colonel Monacheri ont reconnu au cours de leur interrogatoire que « une des formes de l'activité des membres de l'organisation militaire consistait à obtenir des informations utiles », ce qui était d'ailleurs conforme aux Statuts intérieurs de l'organisation militaire. Monacheri a déclaré que les officiers membres du parti Toudeh devaient remettre à l'organisation les informations qui leur étaient demandées concernant les statistiques, l'activité des unités militaires, etc. D'ailleurs pendant les six mois de « noviciat » auxquels étaient soumis les officiers avant d'être admis au parti Toudeh, cet aspect de leur activité n'était pas laissé de côté. Un autre officier de gendarmerie, le commandant Nasrollah Etarad a déclaré au tribunal : « En tant qu'officier de la gendarmerie j'avais été chargé de communiquer les différents renseignements sur l'activité dans la gendarmerie, notamment en ce qui concerne les conseillers étrangers, les changements de commandants, les statistiques, etc. »

Après le soulèvement du 18 août 1953, le Comité central du parti Toudeh donna l'ordre de redoubler d'activité dans l'armée. Il commanda les sabotages effectués sur les aérodromes et les opérations des partisans dans les forêts du nord du pays. Les membres de l'organisation militaire du parti Toudeh se consacrèrent donc au sabotage, au vol d'armes et de munitions et à la formation de futurs partisans capables d'intervenir dans les combats contre les forces armées. Parmi les sabotages, il faut citer l'incendie de quelques avions militaires sur l'aérodrome de Ghalé Morghi. Cet incendie fut l'œuvre de 5 officiers et d'un sous-officier le 22 septembre 1953.

Un autre inculpé au procès de Téhéran, le lieutenant-colonel Azizi Namini déclara : « J'ai été également associé au travail de l'instruction militaire des civils. Notre programme comprenait les principes des combats de rues, l'offensive armée dans une agglomération, la connaissance des armes à feu, comme les pistolets, les fusils et les grenades, ainsi que les moyens de s'en servir. Chacun de nous avait plusieurs élèves à former. Le domicile du lieutenant-colonel Afchar Bekechlou avait été choisi pour stocker les grenades que nous avions prises dans les dépôts de l'armée. »

L'organisation militaire du parti Toudeh travaillait également en faveur de la libération ou de la fuite de membres du parti Toudeh qui avaient été incarcérés. C'est cette organisation qui avait préparé la fuite de membres du parti Toudeh, emprisonnés à la Préfecture de Police en 1950. Enfin, tous les officiers qui étaient poursuivis pour leur activité communiste étaient protégés par l'organisation militaire du parti Toudeh.

Parallèlement au récent procès contre 12 communistes, membres de l'organisation militaire du parti Toudeh, le gouvernement iranien a déposé un projet de loi contre les agissements du parti Toudeh. Le verdict prononcé par le tribunal de Téhéran et ce projet de loi ont trop peu retenu l'attention, et encore moins soulevé des protestations de la part de Moscou. L'organe du Kominform, dans son numéro du 5 novembre n'a consacré qu'un écho de trente lignes aux événements d'Iran : on y lisait que la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique et la Fédération démocratique internationale des femmes s'étaient élevées contre « l'assassinat des patriotes iraniens ». Le texte finissait ainsi : « Les plus éminents artistes et écrivains français, parmi lesquels Jean-Paul Sartre, François Mauriac, Louis Aragon ont envoyé au général Zahedi des messages exigeant la cessation de l'exécution des patriotes. »

Quelques jours après l'exécution des officiers communistes condamnés, le gouvernement soviétique s'est préoccupé de son voisin l'Iran... en apportant à un problème diplomatique une solution assez complaisante. On a pu lire à ce sujet dans la presse une information ainsi conçue :

« L'U.R.S.S. va verser à l'Iran onze tonnes d'or et huit millions de dollars. De plus, les deux pays vont établir en commun une carte légèrement rectifiée de la frontière qui les sépare sur 1.200 kilomètres. »

« Ainsi se trouve réglé par un accord russo-iranien signé hier à Téhéran le problème du paiement par l'U.R.S.S. des dettes qu'elle avait contractées lorsque, durant la guerre, elle avait stationné des troupes dans le nord de l'Iran. »

LE COMMUNISME DANS LE MONDE SOVIÉTISÉ

« L'affaire Rakosi »

Les journaux hongrois du 30 novembre annonçaient sur trois colonnes la rentrée de M. Rakosi, qui fut reçu à la gare de l'Ouest à Budapest par les dirigeants du Parti et les membres du gouvernement. Le communiqué ne mentionne pas, si M. Rakosi a passé ses « vacances » en U.R.S.S., mais le fait qu'il fut reçu à la gare de l'Ouest (d'où partent les trains vers Moscou) ne laisse aucun doute sur le lieu de son séjour.

D'après le communiqué officiel, M. Rakosi s'était absenté afin de passer quelques semaines de vacances. Fort curieusement, c'est justement pendant son absence que des événements de la plus haute importance se déroulaient en Hongrie. Dans la presse occidentale, certains « observateurs des questions hongroises » ont signalé la disparition et même la « liquidation » du chef du Parti communiste hongrois et peu nombreux étaient ceux, qui, examinant objectivement les informations venant de Budapest, affirmaient le contraire. M. Rakosi, on le voit, n'était ni liquidé ni éliminé, mais son rôle est désormais différent.

**

Le 2 octobre 1954, M. Rakosi assistait à une réception à l'Ambassade de la Chine communiste. Mais, à partir de ce moment il disparut de la vie politique, et vers le 10 octobre, la presse hongroise commença la publication « d'une série » d'attaques contre les éléments sectaires du Parti qui regardent avec méfiance le Front Populaire Patriotique. Les articles montrant la supériorité du principe de la « direction collective » sur la dictature d'une personne devenaient presque quotidiens.

Entre-temps, le Comité central du Parti communiste hongrois tenait une réunion de grande importance. Pendant plusieurs jours, les dirigeants du Parti et du gouvernement examinèrent la situation de l'économie nationale, dénonçant les erreurs commises dans le passé et soulignant que la résolution de juillet 1953 (qui décréta le cours « nouveau » en Hongrie) n'était que partiellement suivie. M. Rakosi était absent de cette réunion et son absence fut interprétée comme la preuve de sa prochaine « liquidation ».

Le 9 octobre, *Szabad Nep* mentionnait dans un article le nom de M. Janos Kadar, « premier secrétaire du P.C. dans le XIII^{ème} arrondissement de Budapest ». Or, M. Kadar — ancien ministre de l'Intérieur, ancien membre du Bureau politique — avait été éliminé au cours des grandes épurations — notamment par Rakosi. Quelques jours après, M. Kovacs, devenu premier secrétaire du Parti pour la région de Budapest, annonçait devant les activistes la « réhabilitation de ceux parmi nos camarades, qui furent calomniés par l'ancienne police politique, dirigée par le traître Gabor Péter ». Or, M. Kovacs est aussi un ancien éliminé, qui rentre dans la vie politique après un séjour de 16 mois dans un camp de concentration communiste. Avec lui, plusieurs « épurés » — accusés naguère de titisme ou d'autres crimes monstrueux — furent nommés directeurs d'entreprises, rédacteurs en chef des journaux budapestois et départementaux. Tels sont par exemple M. Gyula Kallai, ancien ministre des Affaires étrangères, M. Géza Losoncy, ancien se-

crétaire d'Etat à la Présidence du Conseil et ancien rédacteur en chef du journal du Parti, M. Laszlo Orban, chef de la section du Parti, chargé des affaires universitaires, etc., etc.).

Le 16 octobre 1954, le journal *Irodalmi Ujsag* publiait un article attaquant les erreurs commises en 1952. L'attaque ne mentionnait pas M. Rakosi, responsable au premier chef des difficultés économiques, mais le journal soulignait qu'il fallait « veiller avec vigilance, afin d'assurer le triomphe de la direction collective du Parti. »

Vers le 20 octobre, un autre événement se produisit : la publication, par les Editions *Szakra*, du recueil complet des articles et des discours de M. Imre Nagy, président du Conseil. Toute la presse hongroise consacra pendant plusieurs jours des comptes rendus détaillés à ce livre, dont le but était de démontrer qu'en matière agricole, M. Nagy depuis 1947 ne s'était jamais trompé. On comprend facilement la publicité tapageuse donnée à cette publication. Il fallait justifier devant les masses la façon de voir de l'actuel Président du Conseil sur les problèmes agricoles et faire peser la responsabilité des erreurs commises sur d'autres, et tout particulièrement, sur M. Rakosi.

La tendance s'affirma : il fallait dénoncer la politique de M. Rakosi, lutter contre le principe de dictature d'une seule personne, mais ménager malgré tout la personne de M. Rakosi, qui ne devait pas être éliminé. M. Imre Nagy et ceux qui critiquent avec lui les erreurs commises depuis 1949 savaient trop bien que tous les dirigeants avaient leur part de responsabilité dans les difficultés survenues et il ne semble pas que Moscou ait envisagé même un instant la liquidation de Rakosi. Avec l'élimination de Béria et de ceux, dans les démocraties populaires, qui, comme le général Péter en Hongrie, furent comme les symboles du terrorisme stalinien — l'ère des procès spectaculaires semble close, au moins provisoirement. Ainsi a-t-on assisté en Hongrie, durant l'absence de Rakosi, à un phénomène sans précédent : on dénonçait les erreurs commises par un homme, on dénonçait la déification d'une personne en soulignant les avantages du travail collectif dans la direction du Parti, mais cette personne n'était jamais attaquée nommément : le nom de Rakosi n'a jamais figuré dans les articles en question. Il suffit de relire les commentaires publiés pendant le mois d'octobre dans la presse hongroise, que ce soit les articles, parus entre le 14 et le 27 octobre dans lesquels MM. Gero, Kovacs, Vas, Farkas, Acs et surtout Imre Nagy (tous membres influents du Parti) attaquaient la politique du passé, ou des articles écrits par des personnalités secondaires dans la hiérarchie communiste (M. Erdei, Szalai, etc.) : cette réserve est observée par tous et il apparaît d'ailleurs qu'on met tout son soin à dénoncer les premières années du Plan quinquennal.

On attaque donc le « passé » et en même temps, on déclenche une campagne de propagande en faveur du *Front Populaire Patriotique*. Le but principal est de préparer le Congrès du Front. On assiste à la réhabilitation des éléments communistes et à leur élection au Conseil natio-

nal du Front Populaire Patriotique. Des personnalités non-communistes sont admises à participer aux divers organes du Front et incontestablement l'atmosphère politique devient moins irrespirable. Les attaques dirigées contre les organisations de masse (surtout contre l'organisation de la jeunesse DISZ) commencent dans la presse et les difficultés économiques, la qualité médiocre des biens de consommation, l'insuffisance des denrées alimentaires sont dénoncées avec une étonnante hardiesse. Il semble que le régime autorise le peuple à manifester son mécontentement.

A la fin d'octobre, M. Rakosi envoie une lettre aux délégués du Front Populaire Patriotique, dans laquelle il exprime son accord complet avec les résolutions adoptées au cours du Congrès. Naturellement, dans sa lettre il ne dit point où il se trouve. En son absence, on modifie la composition du gouvernement. Des personnages moins marqués se voient confier des portefeuilles importants : la politique agricole est désormais dirigée par M. Erdei (un ancien national-paysan de gauche) qui, dans quatre articles publiés par *Szabad Nep* en octobre 1954 — dénonça la politique agricole pratiquée dans « le passé ».

Le mois de novembre est caractérisé par la préparation des « élections » des Conseils locaux du 28. De nombreux articles prônent le Front Populaire, exaltent « l'unité nationale », « le patriotisme représenté par le Front Populaire » et la nécessité pour les « honnêtes citoyens » de participer à la vie politique. On tolère les critiques, la liberté de l'expression est relativement assurée pendant quelques semaines. La composition de la liste des candidats n'est pas sans intérêt. Un tiers de communistes, un tiers de « compagnons de route » et finalement un tiers d'éléments non-communistes, principalement des intellectuels et des petits-bourgeois des villes. On souligne dans les déclarations officielles le rôle important que les intellectuels doivent jouer dans le Front Patriotique. Dans les grandes villes, le président du Front est souvent un intellectuel non-communiste. On attaque les éléments sectaires et pour appuyer la propagande « électorale », l'U.R.S.S. annonce le 9 novembre, que les sociétés mixtes sont abolies. Naturellement la « restitution » des sociétés mixtes est représentée comme une preuve supplémentaire de la « bonne volonté » des Soviétiques et largement exploitée par l'appareil de propagande. Bien entendu, on évite de mentionner les conditions dans lesquelles ces sociétés ont été « restituées »...

Szabad Nep et d'autres journaux publient des articles sur le caractère national de la démocratie populaire et on écrit par exemple, que Saint Etienne, premier roi de la Hongrie, doit être considéré comme un grand patriote (!) ; on an-

nonce le 17 novembre la « libération du citoyen américain Field » et le 21, Madame Anna Kéthly quitte la prison.

Bien entendu, M. Rakosi est candidat aux « élections » des Conseils locaux, mais il ne participe pas à la campagne électorale. Il est toujours absent et il se contente d'envoyer encore une fois une lettre. Son nom ne figure pas dans la presse, sauf s'il s'agit de la publication des listes des candidats.

Deux jours après les « élections », où, selon une « tradition » communiste, la liste du Front Populaire obtint 99 % des « suffrages », M. Rakosi revint.

Toute la direction du Parti était venue à la gare. Et le 4 décembre 1954, devant le Comité central de la jeunesse communiste DISZ Rakosi prononça son premier discours, qui fut accueilli avec une certaine surprise par ceux qui, quelques semaines plus tôt, songeaient déjà à la nécrologie du premier secrétaire du P.C. hongrois. En effet, Rakosi repoussa les attaques lancées contre la jeunesse communiste par M. Pal Szabo, Président du Front Populaire Patriotique, et défendit énergiquement l'organisation.

Rakosi serait-il redevenu, une fois de plus, le chef du Parti ? Il semble pourtant que son attaque contre le Président du Front Populaire Patriotique et d'autres personnalités ne signifie nullement qu'il exerce à nouveau la même influence qu'auparavant sur les affaires hongroises. Seulement, son rôle modifié (modifié par Moscou) semble être de s'occuper des questions politiques plutôt que des questions économiques. Le Parti et le gouvernement ont chacun leur tâche propre. La « division du travail » est complète en Hongrie. Les éléments « modérés » participent au gouvernement, ce qui lui permet de retrouver un certain contact avec le peuple. Les éléments considérés comme peu populaires aux yeux des masses — travaillent dans les organisations du Parti. Les organisations du Parti doivent surveiller l'activité du Front Populaire Patriotique et empêcher que la relative liberté d'expression qui existe actuellement en Hongrie ne dépasse les limites permises et ne devienne une menace pour les cadres mêmes du régime.

Rakosi n'est donc plus le maître omnipotent de la Hongrie. Mais, malgré ses erreurs quand il était encore « le plus grand et plus sage citoyen du pays » : il n'est pas « liquidé ». Sans doute, sa liquidation serait-elle pour les masses populaires une sorte d'encouragement. C'est Rakosi en effet qui symbolise aux yeux du peuple la tyrannie et sa seule présence signifie, qu'en dépit des concessions et de la « détente » de ces derniers mois, c'est toujours Moscou et ses agents qui dirigent en réalité la démocratie populaire hongroise.

La carrière de Rakosi

Né à Ada (Hongrie) en 1892, Mathias Rakosi est entré aux Jeunesses socialistes en 1911. Il fit ses études en Allemagne, puis en Grande-Bretagne. Mobilisé en 1914, il fut fait prisonnier sur le front russe. En novembre 1917, il était à Moscou avec Bela Kun et un groupe de Hongrois passés au communisme. Au début de 1919, il rentra en Hongrie et il fut nommé commissaire adjoint au commerce et aux communications lors de la formation du gouvernement communiste de Bela Kun.

Quand la République soviétique de Hongrie se fût effondrée, Rakosi suivit Bela Kun dans son exil à Vienne. De là, il regagna Moscou en 1920, et, nommé délégué spécial de l'Internationale

communiste, il effectua de nombreux voyages en Europe. Il assista notamment, début 1921, au congrès constitutif du P.C. Italien à Livourne, et prit part en Allemagne aux journées révolutionnaires de mars 1921.

En 1925, d'ordre de Moscou, il fut envoyé en Hongrie pour réorganiser le parti communiste, clandestin depuis 1919 et, de ce fait, très affaibli. Arrêté en septembre 1925, il fut condamné à 8 ans de prison, condamnation qui fut suivie d'une nouvelle — cette fois à perpétuité — à la veille de son élargissement.

L'Internationale communiste glorifiait alors Rakosi comme un des héros du prolétariat mondial, et, preuve du prix qu'on attachait à son

personnage, il fut échangé en 1940 (à l'époque du Pacte Hitler-Staline) contre de vieux drapeaux hongrois de la révolution de 1848.

De 1940 à décembre 1944, devenu citoyen soviétique, Rakosi séjourna en U.R.S.S. : son nom figure parmi les signatures de ceux qui en 1943 entérinèrent la dissolution de l'Internationale communiste.

Rentré en Hongrie avec les armées soviétiques,

Rakosi fut nommé secrétaire général du P. C. hongrois, puis vice-président du gouvernement en novembre 1945. Il n'exerça la présidence du gouvernement qu'à partir du mois d'août 1952, et après la mort de Staline, au nom de la séparation des fonctions proclamée à Moscou, il céda la présidence du gouvernement à Imre Nagy, mais conserva le secrétariat général du Parti communiste.

Un nouvel aspect social du problème scolaire en U.R.S.S.

LA presse soviétique offrait en série au moment de la rentrée scolaire (qui se fait en U.R.S.S. le 1^{er} septembre) des articles sur un nouveau problème, ou du moins sur un problème qui se pose aujourd'hui de façon particulièrement pressante à la société soviétique et à ses gouvernants : pour le définir en usant d'une expression française, disons que c'est le problème de l'utilisation sociale des bacheliers. Mais cette expression ne traduit qu'imparfaitement, semble-t-il, la réalité du problème qu'ont à résoudre les dirigeants soviétiques, lesquels se trouvent en présence d'une sorte de fuite de la jeunesse d'origine ouvrière et paysanne devant le travail manuel. Le nombre de ceux qui cherchent à poursuivre leurs études est chaque année plus grand, et il s'accroît sans cesse depuis qu'a été décidée (et mise en pratique partiellement) l'extension de l'obligation scolaire aux écoles de 7 ans, voire de 10 ans (1). Tous les élèves de l'enseignement secondaire ne peuvent pas entrer dans l'enseignement supérieur. Il ne suffit pas d'être bachelier pour y avoir accès, à moins d'avoir reçu une médaille d'or lors des examens du baccalauréat. Il faut passer un examen d'entrée ou un concours. Beaucoup sont donc éliminés, sans doute parce que la préparation dans les écoles secondaires est médiocre, mais aussi et de plus en plus parce que les candidats se font plus nombreux.

Que font ceux qui ont échoué ? Ils ne manifestent pas le moindre désir d'aller à l'usine ou au kolkhoze. Ils considèrent qu'ils n'ont pas fait des études secondaires pour devenir des travailleurs manuels. Certains tentent d'entrer à nouveau dans la dernière année de l'école secondaire, en dissimulant leur titre de bacheliers, pour préparer à nouveau le concours. D'autres entrent dans les écoles de la jeunesse ouvrière ou de la jeunesse

paysanne, bien qu'ils n'y aient pas droit, car ces écoles ont été créées pour permettre aux jeunes ouvriers et aux jeunes paysans de 15 à 25 ans de poursuivre des études secondaires sans quitter leur métier, et de préparer le baccalauréat et les concours de l'enseignement supérieur.

♦♦

Quelques extraits de presse souligneront cet état d'esprit. Ils concernent les jeunes des kolkhozes. Mais on en pourrait citer de semblables concernant les fils d'ouvriers. Une fois bacheliers, les jeunes « paysans » ne veulent plus entendre parler du travail kolkhozien. Même dans les périodes des travaux agricoles les plus urgents, ils refusent d'y prendre part. Ainsi nous lisons, dans la *Komsomolskaïa Pravda* du 16 octobre 1954 le récit suivant : « *J'habite la ville d'Alma-Ata, non loin du pont Pougolossov. Chaque matin je vois sur le pont des groupes d'ouvriers et d'employés qui se dirigent de la ville vers le kolkhoze Staline du rayon Gorno-Octiobre. Ce n'est pas la première fois que les citoyens travaillent dans le kolkhoze, car durant la période du coup de feu, le kolkhoze manque de main d'œuvre. En même temps, dans la direction opposée passent sur le même pont des jeunes gens et des jeunes filles qui vont en ville. Ce sont des enfants des kolkhoziens. Ils habitent sur le territoire du kolkhoze, mais n'y travaillent pas, même en période des moissons.* »

« Pourquoi, demande l'auteur S. Askarov, quand tant de citoyens sont obligés de quitter les fabriques et les usines pour apporter l'aide à l'agriculture, la jeunesse des kolkhozes n'y travaille-t-elle pas ? » L'auteur nous dit aussi dans quelle proportion la jeunesse kolkhozienne ne participe pas aux travaux agricoles. « ... actuellement habitent dans notre kolkhoze plus de deux cents jeunes gens et jeunes filles de 17 à 25 ans. Parmi eux cent soixante-dix ne travaillent pas au kolkhoze. » Et l'auteur d'ajouter : « Le kolkhoze Staline n'est pas une exception. Beaucoup de jeunes ne travaillent pas non plus dans d'autres kolkhozes situés près de la ville. »

Le même phénomène est décrit dans la *Outchitskaïa Gazeta* du 19 mai 1954 par l'instituteur Badykine : « Beaucoup d'élèves ayant terminé des études rurales de notre rayon et qui ne sont pas entrés dans des écoles spéciales secondaires ou supérieures restent chez eux deux ou trois ans et ne veulent pas aller travailler dans les kolkhozes ou sovkhoses. Ils disent d'habitude : Je n'ai pas fait des études pour travailler à la campagne. »

♦♦

Les autorités sont au courant de cet état de choses. Elles savent qu'actuellement le nombre

(1) L'enseignement soviétique comprend un enseignement primaire (de 7 à 11 ans), un enseignement secondaire court ou écoles de 7 ans (de 7 à 14 ans), un enseignement secondaire long, ou écoles de 10 ans (de 7 à 17 ans) et un enseignement supérieur. Les programmes sont les mêmes dans toutes les écoles pour les 4 premières années : ils sont les mêmes de la 5^{me} à la 7^{me} dans les deux espèces d'écoles secondaires.

RÉSERVE AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

des bacheliers est de loin supérieur à celui qui est admis dans les écoles supérieures et qu'en même temps l'industrie et l'agriculture manquent de main d'œuvre et de personnel de maîtrise. C'est pourquoi il a été décidé d'ouvrir 250 écoles techniques destinées aux bacheliers. Dans la *Outchitelskaïa Gazeta* du 21 août 1954, le chef de la direction principale des Réserves du travail, G. Zelenko, précise que « les écoles techniques vont préparer des spécialistes pour soixante-seize professions différentes. Des jeunes gens et des jeunes filles peuvent ainsi conduire des laminoirs, devenir manipulateurs dans les laboratoires de métallurgie, de cokeries ou d'industries chimiques. Pour l'industrie charbonnière et pétrolière les écoles vont former des conducteurs de laveuses-chargeuses de charbon et de machines d'extraction, des adjoints aux directeurs de sondages du pétrole et des gaz souterrains. » Zelenko dit aussi que les élèves des écoles techniques « pourraient acquérir des spécialités dans les professions liées à la grosse mécanique, l'industrie chimique, aux industries du bâtiment et du bois, dans l'industrie forestière, dans la papeterie, dans l'industrie énergétique, dans les transports ferroviaires et fluviaux. »

Quant à la jeunesse rurale, à son attention Zelenko annonce l'ouverture de 54 écoles de l'industrie agricole. Lesdites écoles techniques vont être organisées auprès des entreprises, chantiers, stations des machines et tracteurs (M.T.S.) et sovkhoses. 70 % du temps d'apprentissage va être consacré aux travaux dans les entreprises et dans les ateliers. La durée d'étude dans les écoles techniques est prévue pour un ou deux ans. Les enseignants seront des ingénieurs et des contremaîtres de l'industrie. Ces diverses écoles techniques vont être éparpillées dans les différentes régions du pays. Ainsi le plan prévoit l'ouverture de 13 écoles à Moscou ou aux environs, de 11 dans la région de Sverdlovsk, de 10 dans la région de Léninegrad, etc. Ces écoles ne seront pas payantes. Les élèves faisant des études satisfaisantes recevront la même bourse que ceux de 3^{me} année des écoles techniques secondaires de la même industrie. Des avantages sont prévus pour les pupilles des maisons d'enfants, pour les orphelins, pour les enfants des invalides de la 1^{re} et 2^{me} catégorie de la guerre patriotique. Ceux-ci, en plus de la bourse en espèces, recevront la nourriture et des vêtements.

Des logements en commun gratuits doivent être fournis à ceux des élèves qui n'habitent pas la ville où se trouve l'école.

On promet aux élèves des écoles techniques d'autres avantages et notamment la possibilité de continuer leurs études dans les instituts du soir ou dans les instituts par correspondance. Ceux qui auront des notes scolaires excellentes auront accès à ces instituts sans concours à condition d'être admis à l'examen d'entrée.

Ces mesures suffiront-elles pour orienter les bacheliers soviétiques vers les travaux manuels ? On n'en semble pas très sûr même à Moscou. C'est pourquoi le ministre de l'Éducation nationale de la R.S.F.S.R., Kaïrov, écrivait dans la *Outchitelskaïa Gazeta* du 18 août 1954 : « Actuellement se pose le problème fondamental de la rééducation psychologique de l'écolier. Aujourd'hui, une partie de la jeunesse quitte l'école pour entrer directement dans la vie. C'est pourquoi il est très important de montrer aux élèves que l'homme peut se perfectionner ultérieurement, acquérir des connaissances et une qualification tout en travaillant dans l'industrie, en faisant en même temps ses études. Il faut éduquer les élèves de manière telle que s'ils ne réussissent pas à entrer dans une école supérieure, ils ne considèrent pas ce fait comme un malheur et envisagent le travail dans l'industrie comme une voie légitime et naturelle pour la jeunesse soviétique devant laquelle s'ouvrent de larges perspectives de développement ultérieur. »

Tel est le nouveau leit-motiv. Et ce n'est pas par hasard que la *Litératournaïa Gazeta* du 30 septembre 1954 publie des notes d'un instituteur d'une école de Moscou du nom de Smolianitski qui dit : « L'industrie c'est le chemin vers la vie. Un chemin juste et clair. Que les candidats bacheliers d'hier devant lesquels se dresse la question : que faire après ? réfléchissent. »

Ne sont-ils pas caractéristiques ce mépris et cette peur du travail manuel dans une société qui se dit socialiste et prétend avoir glorifié le travail ?

La stagnation persistante de l'agriculture soviétique

A l'occasion du 37^{me} anniversaire du coup d'Etat bolchéviste, les autorités soviétiques ont fourni quelques données chiffrées qui permettent de se rendre compte de la situation économique de l'U.R.S.S. à la fin de 1954. Pour en avoir une vue plus détaillée, il faudra évidemment attendre le communiqué annuel qui sera publié en janvier. Pour l'instant, le discours prononcé le 6 novembre par M. Sabourov, le communiqué officiel sur les résultats de la campagne agricole (presse soviétique du 8 novembre) et un article signé A. Pouzanov (*Pravda* du 5 novembre), consacré à « l'essor » de l'agriculture, fournissent d'importants éléments d'appréciation permettant de se faire une idée des résultats du « cours nouveau » inauguré en automne 1953.

En commentant ce « tournant », nous écrivions ici-même il y a plus d'un an (*B.E.I.P.I.*, n° 98, 16-30 novembre 1953) :

« S'il est, cette fois-ci, assez probable que les nouvelles promesses, d'ailleurs bien modestes, seront tenues en ce qui concerne les biens de consommation d'origine industrielle, il n'en est pas de même des denrées alimentaires. »

Les documents mentionnés au début de cette étude confirment pleinement nos prévisions. Dans son discours du 6 novembre, M. Sabourov indiquait que la production des cotonnades atteindrait, pour 1954, plus de 5,5 milliards de mè-

tres, celle des lainages 242 millions de mètres et celle des soieries 520 millions de mètres ; ces chiffres correspondent aux objectifs publiés par la *Pravda* du 28 octobre 1953 : 5.549 millions de mètres de cotonnades, 242 millions de mètres de lainages, 504 millions de mètres de soieries.

En ce qui concerne l'agriculture et l'élevage, les résultats sont, par contre, inférieurs aux prévisions, en dépit à la fois de l'effort exceptionnel qu'on avait accompli pour sortir de l'impasse alimentaire et des objectifs plus que modestes qu'on avait fixés afin précisément d'éviter des mécomptes.

Récoltes et emblavures

On constate depuis plusieurs années que la récolte céréalière demeure à peu près stationnaire, en dépit de l'extension constante des superficies emblavées. Elle avait été de 124 millions de tonnes en 1950, de 121,5 millions en 1951, de 131 millions en 1952 et 1953, et on l'estime à 135 ou 136 millions pour 1954.

Etant donné le caractère fragmentaire des statistiques soviétiques, les indications relatives aux superficies consacrées aux seules céréales font souvent défaut. On peut néanmoins tenter un rapprochement entre les récoltes et les emblavements, ce que nous faisons ci-dessous. Nous y indiquons également la quantité des machines agricoles livrées par l'Etat aux kolkhozes et aux sovkhoses, ainsi que le montant des sommes consacrées chaque année à l'agriculture :

	1951	1952	1953	1954
Récolte céréalière (millions de tonnes)	121,5	131,0	131,0	136
Accroissement de la superficie emblavée (millions d'hectares).....	+6,7 (a)	+3,3 (b)	+2,0 (b)	+3,6 (c)
Dotations à l'agriculture (milliards de roubles) ..	39,0	34,7	52,2	74,4 (d)
Machines livrées à l'agriculture :				
Tracteurs (milliers) ...	137	131	139	134 (e)
Combinés autotractés (milliers)	29	21	22	26 (e)
Camions (milliers)	59	57	69	81 (e)

(a) Toutes cultures. — (b) Blé seulement. — (c) Blé et millet, façons de printemps seulement sur les terres nouvellement défrichées. — (d) Prévisions. — (e) Neufs premiers mois de 1954.

Inutile de se livrer à de longs commentaires : la discordance entre les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus saute aux yeux. Entre 1950 et 1954, la récolte céréalière, en passant de 124 millions de tonnes à 136 millions, n'a pas augmenté de 10 %, en dépit de l'extension des superficies emblavées qui, d'après M. Sabourov, se sont accrues de 13 % entre 1950 et 1954 ; mais les 13 % de M. Sabourov s'entendent pour toutes les cultures, et non seulement pour les céréales. Les moyens mécaniques affectés pendant cette période à l'agriculture auraient dû permettre un accroissement appréciable de la récolte sans aucune extension des emblavures. Les chiffres ci-dessus démontrent au contraire que seule l'extension de la superficie emblavée a rendu possible une modeste augmentation de la récolte. On peut en tirer cette conclusion que toute la mécanisation de l'agriculture, les tracteurs, les camions, les moissonneuses-batteuses, les charrues auto-

tractées et les 200 milliards de roubles (17.000 milliards de nos francs !) affectés depuis quatre ans aux kolkhozes et aux sovkhoses n'ont servi strictement à rien, qu'ils ont été gaspillés en pure perte.

Les mécomptes de la seule année 1954 sont pires encore. La récolte de céréales, passant de 131 à 136 millions de tonnes, a augmenté de moins de 4 %, alors que les terres défrichées et labourées englobent 17 millions d'hectares (contre 13 millions prévus) — mais « défriché » et « labouré » ne sont pas synonymes de « semencé ». On sait seulement que 3,6 millions d'hectares supplémentaires ont été semencés de blé et de millet. Cet accroissement de la récolte de moins de 4 % a été obtenu avec un accroissement des subventions de l'ordre de 42 % et grâce à la mise en œuvre d'engins mécaniques bien plus nombreux. Les indications pour 1954 ne portant que sur neuf mois, nous calculons l'accroissement par rapport à 1953 sur les trois quarts des chiffres de l'an dernier : le nombre d'engins fournis à l'agriculture dépassait celui de 1953 :

de 29 % quant aux tracteurs ;
de 59 % quant aux combinés autotractés ;
de 56 % quant aux camions.

On comprend dès lors pourquoi le discours de M. Sabourov brillait par une modération à toute épreuve et était fort éloigné des traditionnels cris de triomphe des années précédentes. Le communiqué officiel du 8 novembre dit :

« Le plan des semencements de céréales sur les terres nouvellement cultivées a été exécuté dans les kolkhozes à 156 % et dans les sovkhoses à 176 %. »

Une récolte supérieure de moins de 4 % pour un dépassement du plan des semencements de l'ordre de 56 % à 76 %... Peut-on imaginer avec de faillite plus explicite, plus net, plus humiliant ?

Le communiqué du 8 novembre dit encore :

« L'accroissement considérable de la production, des stockages et des achats de céréales dans les districts de Sibérie, du Kazakhstan, de l'Oural et de certaines autres régions du pays a permis non seulement de couvrir le déficit en céréales des régions frappées par la sécheresse, mais encore d'obtenir une importante récolte globale dans l'ensemble du pays, de dépasser par anticipation le plan d'Etat des approvisionnements de céréales et de livrer à l'Etat plus de céréales que l'année dernière. »

Cette « sécheresse » semble avoir bon dos depuis plusieurs années. Les « conditions climatiques défavorables » en Ukraine et dans le bassin de la Volga relèvent du climat politique plutôt que du climat tout court. C'est M. A. Pouzanov, dans son article de la *Pravda* du 5 novembre, qui révèle la véritable cause de la mauvaise récolte :

« Pour faciliter la récolte, les régions comportant des terres vierges et en friche ont reçu des régions méridionales de la R.S.F.S.R. et de la R.S.S. d'Ukraine au cours du mois de juillet et de la première moitié d'août 14.200 moissonneuses-batteuses et 15.200 véhicules. Moscou a expédié dans le seul territoire de l'Altai 4.000 véhicules destinés au transport du grain et conduits par les meilleurs chauffeurs. Répondant à l'appel du Parti 50.000 volontaires [on sait ce que « volontaire » veut dire en U.R.S.S. — Réd.] sont arrivés dans les M.T.S., dont 19.000 tractoristes, conducteurs de moissonneuses-batteuses et brigadiers

des brigades de tracteurs, 28.000 mécaniciens, etc. »

Autrement dit, on a pompé en Ukraine et dans le bassin de la Volga tout le matériel tant mécanique qu'humain, non seulement le matériel disponible, mais bien au delà, pour l'affecter aux terres nouvellement cultivées de l'Altaï et du Kazakhstan. De là, la « sécheresse » inattendue dans les régions qui sont les traditionnels greniers de l'U.R.S.S. C'est l'extension inconsidérée des cultures dans des régions lointaines qui a compromis et réduit la récolte sur les vieilles terres à blé de la Russie. L'opération est si idiote qu'on en arrive à se demander si sa conception originale ne remonte pas à Staline... Quant à l'utilisation des engins et des hommes dont on a privé les régions susceptibles de donner une récolte satisfaisante, M. Pouzanov s'exprime ainsi :

« Cependant, de graves déficiences ont été constatées au cours des travaux. Les centres de collecte de nombreuses régions de Sibérie n'étaient pas prêts à recevoir de grosses quantités de céréales. Plusieurs territoires et régions de Sibérie ont gravement manqué et manquent encore d'installations pour la conservation du grain. Les difficultés ont été particulièrement grandes dans les zones de mise en valeur des terres vierges et dans les districts éloignés de Sibérie. La mécanisation du battage du blé sur les aires demeure encore maintenant le point faible de nombreux sovkhoses et kolkhozes. »

Ce qui veut dire que le blé que la nature a fait pousser est loin d'être à la disposition effective des consommateurs et que la récolte de 1954, de 4 % supérieure à celle de 1953, ne sera pratiquement pas plus élevée que l'an dernier. Pourtant, « le niveau actuel de la production céréalière ne satisfait pas les besoins croissants de l'économie nationale », à en croire la déclaration faite par Khrouchtchev en février dernier et publiée par la *Pravda* du 21 mars 1954.

L'élevage à la traîne

Le rapport du 8 novembre dernier est on ne peut plus discret quant à l'élevage. Le recensement du bétail s'effectuant maintenant à la date du 1^{er} octobre (jusqu'à 1952 on y procédait à la fin de décembre), nous connaissons à présent les chiffres relatifs au 1^{er} octobre 1954. Le communiqué nous apprend laconiquement que du 1^{er} octobre 1953 au 1^{er} octobre 1954, l'accroissement des effectifs s'établit comme suit (en millions de têtes) :

Bovins.....	1,9
dont : vaches..	1,5
Ovins.....	2,6
Porcs.....	3,4

Le communiqué ne dit rien quant aux chevaux ; il est muet également en ce qui concerne la répartition des effectifs entre le secteur collectif (kolkhozes et sovkhoses) et le secteur privé. Pourquoi, contrairement aux précédents communiqués, celui-ci n'indique-t-il que l'accroissement au lieu de publier l'état des effectifs à la date du 1^{er} octobre ? Ceux du 1^{er} octobre 1953 étant connus, il est facile de calculer les effectifs actuels. Si le communiqué s'abstient de les indiquer, c'est parce qu'ils sont de beaucoup inférieurs aux prévisions établies voici un an. Le lecteur superficiel ne fera pas la comparaison et se contentera d'apprendre avec satisfaction que le troupeau s'est accru.

Les données disponibles nous permettent d'établir le tableau que voici :

Effectifs du troupeau

(millions de têtes)

	Total des bovins	Vaches	Ovins et caprins	Porcins
Début 1953 (a)	56,6	24,3	109,9	28,5
1 ^{er} octobre 1953 (b)	63,0	26,0	135,8	47,6
1 ^{er} octobre 1954 (c)	64,9	27,5	138,4	51,0
Objectifs :				
pour le 1 ^{er} oct. 1954 (d)....	65,9	29,2	144,4	34,5
pour fin 1955 (e).....	68,0	48,0	160,0	35,0

(a) Rapport Khrouchtchev de septembre 1953. — (b) Communiqué du 31 janvier 1954. — (c) Communiqué du 8 novembre 1954. — (d) Objectifs fixés en septembre 1953. — (e) Plan quinquennal actuel, objectifs communiqués en août 1952.

Entre le 1^{er} octobre 1953 et le 1^{er} octobre 1954, l'accroissement réel et projeté se présente comme suit (en millions de têtes) :

	Total des bovins	Vaches	Ovins et caprins	Porcins
Accroissement prévu ...	2,9	3,2	8,6	6,9
Accroissement effectif ..	1,9	1,5	2,6	3,4
Réalisation en % des prévisions	65,5%	46,9%	30%	?

Le rythme de l'accroissement reste donc de beaucoup inférieur à celui prévu pour les bovins, les ovins et les vaches. En ce qui concerne les porcs, nous nous trouvons une fois de plus devant le mystère que nous signalions ici-même à deux reprises (*B.E.I.P.I.*, n° 105, p. 6, et n° 115, p. 21). Que le lecteur veuille bien prendre en considération ce qui suit :

Au début de 1953, selon les données officielles communiquées par Khrouchtchev en septembre 1953, on ne comptait que 28,5 millions de porcins. On n'en comptait guère plus en été 1953 puisque l'objectif fixé en septembre 1953 pour octobre 1954 était de 34,5 millions, soit 21 % de plus. Or, on apprenait en janvier 1954 que l'effectif des porcs avait atteint 47,6 millions dès le 1^{er} octobre 1953, soit 67 % de plus qu'au début de 1953 et 38 % en plus de ce que l'on comptait n'atteindre qu'un an plus tard !... Comment Khrouchtchev pouvait-il, en septembre 1953, fixer pour octobre 1954 un chiffre inférieur de 6,9 millions de têtes à l'effectif de 47,6 millions que le recensement allait révéler un mois plus tard, c'est-à-dire en octobre 1953 ? D'où vient cette génération spontanée de porcins ? Génération spontanée que nul n'avait prévue ni vue au moment même où elle était en train de se produire ?

On serait tenté de faire un rapprochement entre cette génération spontanée et le déclin de l'élevage, officiellement avoué en automne 1953, dans les pays satellites : l'U.R.S.S. aurait-elle importé des porcs de Hongrie et de Tchécoslovaquie ? Si séduisante que soit cette hypothèse, nous ne croyons pas pouvoir la retenir car les quantités en question sont trop importantes pour qu'elles aient pu passer inaperçues. La différence entre l'effectif soviétique de l'été et du mois d'octobre 1953 est de près de 20 millions de têtes. Même en supposant que la reproduction des porcs soviétiques ait fourni 5 millions, il resterait 15 millions qui auraient dû être importés, et cela en l'espace d'un mois.

Le déchet d'une opération aussi massive — on connaît l'« efficacité » des méthodes soviétiques — aurait été d'au moins un tiers, un tiers d'animaux qui auraient péri en route faute de soins. Pour enrichir l'économie soviétique de 15 millions de porcs, on aurait donc dû en raffler 22 millions chez les satellites. De toute façon, cela se serait su, ne serait-ce que par l'effort exceptionnel que l'opération aurait imposé aux chemins de fer. Elle était d'ailleurs impossible pour la simple raison qu'on ne compte qu'environ 5 millions de porcs en Hongrie, à peu près autant en Tchécoslovaquie, 8 millions en Pologne et autant en Allemagne orientale. Si la génération spontanée des porcs soviétiques venait de cette source, il ne resterait pratiquement plus de cochons dans les pays du glacis, ce qui n'est pas le cas.

En attendant une explication plus valable à ce « mystère des cochons », on peut supposer que Khrouchtchev s'est grossièrement trompé dans l'évaluation de l'effectif des porcs, qu'il estimait aux environs de 30 millions en septembre 1953, alors que le recensement du 1^{er} octobre devait en révéler 47,6 millions. Si tel était le cas, la « planification » soviétique aurait prouvé qu'elle opère avec des données parfaitement imaginaires ; si tel n'était pas le cas, on serait en droit de dire qu'elle nous offre des chiffres sciemment falsifiés. En attendant de percer ce mystère, nous laissons à MM. Sauvy, Boris et Romeuf le soin de choisir entre les deux thèses, et nous faisons appel à leurs conseils éclairés pour nous aider à résoudre le problème. Ayant déjà disserté sur le « pain gratuit », ils auront peut-être une explication à proposer quant aux « cochons gratuits ».

Ceci dit, examinons les derniers chiffres (1^{er} octobre 1954) pour voir où en est l'élevage soviétique un an après le cri d'alarme de septembre 1953 et les promesses faites par le gouvernement soviétique de remédier radicalement à un état de choses jugé intenable par les dictateurs eux-mêmes. En comparant entre eux les chiffres absolus figurant à notre avant-dernier tableau, on obtient les pourcentages ci-dessous :

Effectifs d'octobre 1954

	Total des bovins	Vaches	Ovins et caprins	Porcins
<i>En pour cent :</i>				
	%	%	%	%
Des effectifs d'oct. 1953..	103,0	105,4	101,9	107,1
Des prévisions pour oct. 1954.....	98,5	94,2	95,1	147,8
Des prévis. pour fin 1955.	95,4	57,3	86,3	145,7
Des promesses faites en 1928 pour 1933 (a)....	80,2	77,3	86,0	143,7
Des effectifs de 1923 (b)..	90,2	89,6	94,3	196

(a) Pour une population qui ne représentait que les deux tiers de la population actuelle. — (b) Avant la collectivisation forcée, pour une population s'élevant à moins des deux tiers de la population actuelle.

Les pourcentages relatifs aux porcs font ressortir une fois de plus l'in vraisemblance des chiffres relatifs à octobre 1953 et à octobre 1954. En ce qui concerne les autres catégories, le modeste progrès réalisé depuis octobre 1953 ne saurait dissimuler le retard par rapport aux prévisions formulées tant pour octobre 1954 que pour la fin de 1955 (terme du P.Q. présent). La comparaison avec les promesses faites pour 1933 est particulièrement édifiante, surtout si l'on tient compte de l'accroissement de la population. Et par rapport à la situation d'il y a vingt-

six ans — avant la collectivisation forcée — les effectifs actuels paraissent dérisoires.

Reste à savoir si les objectifs fixés pour la fin de 1955 pourront être atteints. La chose paraît douteuse si l'on examine le rythme d'accroissement, ainsi qu'il ressort du tableau ci-dessous :

Rythme d'accroissement annuel

	Bovins	Vaches	Ovins	Porcins
	%	%	%	%
Oct. 1953-oct. 1954.....	3	5,4	1,9	7,1
Juillet 1953-juillet 1954 (a)....	8	4	13	
Accroissement prévu par				
Khrouchtchev en sept. 1953..	4,6	12,3	6,3	?
Accroissement annuel prévu par				
le P. Q.	6	16	13	14

(a) Communiqué du 23 juillet 1954.

L'accroissement des effectifs entre octobre 1953 et octobre 1954 est extrêmement faible. Il est de beaucoup inférieur au rythme annuel qu'avait fixé le plan quinquennal en cours. Il est loin d'atteindre l'augmentation annoncée et décrétée par Khrouchtchev en septembre 1953. On enregistre même un ralentissement sensible du rythme d'accroissement par rapport à celui enregistré entre le 1^{er} juillet 1953 et le 1^{er} juillet 1954 (communiqué du 23 juillet dernier). Comment se fait-il qu'entre octobre 1953 et octobre 1954 les effectifs ne se soient accrus que de 5,4 % pour les vaches, de moins de 2 % pour les ovins et de 7,1 % pour les porcins, alors que de juillet 1953 à juillet 1954 les pourcentages sont respectivement de 8 %, de 4 % et de 13 % ? D'où cette question : que s'est-il donc passé entre juillet et octobre 1954 ?... Ou bien les effectifs ont diminué (ou sont restés stagnants) entre juillet et octobre 1954, ou bien ils ont miraculeusement augmenté entre juillet et octobre 1953.

Force nous est de nous borner, pour l'instant, à poser ces questions. On se trouve devant un mystère qui s'étend à l'ensemble du troupeau, et non seulement à l'espèce porcine. D'autres indices nous permettront sans doute, un jour ou l'autre, d'y voir plus clair.

AUX LECTEURS DU BULLETIN

Nous aurions besoin, pour compléter certaines collections, des numéros suivants :

Année 1954 : numéros 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 113 - 115 et 117.

Ceux de nos lecteurs qui posséderaient un ou plusieurs d'entre eux et qui voudraient bien nous les réexpédier nous rendraient — et rendraient à des spécialistes des problèmes que nous traitons — un très grand service.

Nous les en remercions vivement à l'avance en les priant de vouloir bien adresser leurs envois à B.E.I.P.I., 86, Boulevard Haussmann, Paris 8^{me}.